

ESS EMP AGROP MININT H1
UEB INTEGRAL PULIDO ALQUÍZAR

Universidad de Artemisa
Facultad de Ingeniería y Ciencias Empresariales
Ingeniería Agrónoma

*Diversidad de organismos en dos
agroecosistemas de papa (*Solanum
tuberosum* L.) en la UEB Integral Pulido
Minint H1.*

***Tesis en Opción al Título Académico de Ingeniero
Agrónomo.***

Alquízar, Artemisa, 2024

ESS EMP AGROP MININT H1
UEB INTEGRAL PULIDO ALQUÍZAR

Universidad de Artemisa
Facultad de Ingeniería y Ciencias Empresariales
Ingeniería Agrónoma

*Título: Diversidad de organismos en dos agroecosistemas de papa (*Solanum tuberosum* L.) en la UEB Integral Pulido Minint H1.*

Tesis en opción al Título Académico de Ingeniero Agrónomo.

Autora: Yadira León Morales

Tutora: Msc. Deilyn Moreno Ramos

Alquízar, Artemisa, 2024

El hombre crece con el
trabajo que sale de sus
manos.

Jose Martí

Declaración de autoría

Declaro ser la autora de la presente tesis que tiene por título “Diversidad de organismos en dos agroecosistemas de papa (*Solanum tuberosum* L.) en la UEB Integral Pulido Minint H1.”

Para que así conste firmo la presente a los ____ días del mes de _____ del año 2024.

Yadira León Morales

DEDICATORIA

*A mi familia, amigos, compañeros de aula, profesores, a todos los
que siempre confiaron y creyeron en mí.*

*A mi hijo Dainiel por todos estos años de sacrificios que hemos
pasados juntos para llegar hasta aquí, a todos muchas gracias.*

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo es fruto del esfuerzo, la colaboración y la ayuda de varias personas, a las que no puedo dejar de mencionar.

A mi tutora Deilyn Moreno Ramos por su ayuda y su colaboración.

Al gran colectivo de profesores por los conocimientos transmitidos en todos estos años.

A todos mis compañeros de clase por los buenos momentos compartidos juntos.

A mi mamá Niurka Morales Rodríguez, mi papá Jorge León Amaro, mi hermana Yamila León González y todos mis familiares por todos estos años de esfuerzos.

A mi hijo Dainiel González León y a todas las personas que de una forma u otra me ayudaron a cuidarlo para poder asistir a cada encuentro, en especial a su abuela Olga Lidia Cabrera, que desde el cielo nos cuida y protege.

A Yaymel García Escalante mi compañero que me hizo amar y comprender cada día más la agricultura.

A Yanelys Vázquez a pesar de estar tan lejos fue la persona que me animo a superarme.

Al colectivo de trabajadores de la UEB Integral Pulido Minint H1, por su apoyo incondicional.

A todos muchas gracias.

RESUMEN

La papa (*Solanum tuberosum*) es uno de los cultivos alimentarios más importantes a nivel mundial, ocupando el cuarto lugar en producción. Este cultivo alberga una amplia gama de organismos, incluyendo microorganismos (bacterias, hongos y virus) e insectos y otros artrópodos. La investigación se realizó en el municipio de Alquizar, provincia Artemisa en dos agroecosistemas de *S. Tuberosum* (Campo 1, Campo 2 y Campo 3 área testigo) con el objetivo de evaluar la diversidad de los organismos nocivos y benéficos que están presentes en el cultivo. Para ello se realizaron muestreos quincenales durante el periodo de la campaña de frío noviembre 2023 a abril 2024, para la identificación de los organismos se determinó la composición de especies y la estructura de la comunidad de estos, se calculó los índices de diversidad alfa y se calculó la cantidad de tubérculos por plantas, así como su peso. Se identificaron doce organismos presentes durante toda la investigación, *Thrips palmi* Karny, *Zelus longipes* (L.), *Pachnaeus litus* (Germar), *Bemisia tabaci* (Gennadius), *Poliphagotarsonemus latus* Banks, *Spodoptera spp*, *Lysiphlebus testaceipes* Cress, *Tetranychus urticae* Koch, *Liriomyza trifolii* L ., *Apis mellifera*, *Myzus persicae* Sulzer y *Cycloneda limbifer* Casey.

Palabras claves: *S tuberosum*, Índices de diversidad, Organismos.

ABSTRACT

Potato (*Solanum tuberosum*) is one of the most important food crops worldwide, ranking fourth in production. This crop supports a wide range of organisms, including microorganisms (bacteria, fungi and viruses) and insects and other arthropods. The research was carried out in the municipality of Alquizar, Artemisa province in two *S. Tuberosum* agroecosystems with the objective of evaluating the diversity of harmful and beneficial organisms that are present in the crop. For this, biweekly sampling was carried out during the period of the cold season from November 2023 to April 2024. To identify the organisms, their species composition and community structure were determined, alpha diversity indices were calculated and calculated the number of tubers per plant, as well as their weight. Twelve organisms present throughout the investigation were identified: *Thrips palmi* Karny, *Zelus longipes* (L.), *Pachnaeus litus* (Germar), *Bemisia tabaci* (Gennadius), *Poliphagotarsonemus latus* Banks, *Spodoptera* spp, *Lysiphlebus testaceipes* Cress, *Tetranychus urticae* Koch, *Liriomyza trifolli* L., *Apis mellifera*, *Myzus persicae* Sulzer and *Cycloneda limbifer* Casey.

Keywords: *S tuberosum*, Diversity indices, Organisms.

ÍNDICE	Pág.
INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO I. REVICIÓN BIBLIOGRÁFICA.....	7
1 .1. Biodiversidad y el impacto de las prácticas de manejo del agroecosistema ...	7
1.2 Evaluación de la diversidad.....	10
1.2.1. Índices de diversidad.....	12
1.2.2. Medición de la diversidad alfa	12
1.3. La Biodiversidad y las plagas	13
1.4. Origen, distribución y producción del cultivo de la papa.....	15
1.4.1. Clasificación Botánica	17
1.4.2. Morfología del cultivo.....	18
1.4.3. Requerimientos climáticos del cultivo que determinan la productividad del cultivo.	20
1.4.4. Etapas fenológicas de la fase productiva	23
1.4.5. Propagación	23
1.4.6 Variedades en el Mundo y Cuba	24
1.4.7. Atenciones Culturales.....	25
1.5. Principales organismos asociados al cultivo	26
1.6. Influencia de los factores del clima en el desarrollo de los insectos.....	28
1.7. Factores que influyen en el rendimiento del cultivo	29
CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS	33
3.1. Características generales del experimento	33
3.2. Obtención de datos climáticos.....	38
3.3. Procesamiento estadístico	39
3.4. Métodos y procedimientos.....	39
3.4.1. Método Dialéctico Materialista.....	39

3.4.2. Los métodos teóricos	40
3.4.3. Métodos empíricos	40
3.2.1. Identificación de los organismos nocivos asociados al cultivo de la papa en agroecosistema de la UEB Integral Pulido Minint H1	41
3.2.2. Composición de especies y estructura de la comunidad de organismos nocivos	41
CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	44
4.1. Identificación de los organismos nocivos y enemigos naturales recolectados en hojas en dos agroecosistemas de papa.	44
4.2. Composición y estructura de especies de la comunidad de organismos nocivos y enemigos naturales	47
4.3. Evaluación del rendimiento del cultivo	59
CONCLUSIONES	
RECOMENDACIONES	
BIBLIOGRAFÍA	
ANEXOS	

INTRODUCCIÓN

La papa o patata (*Solanum tuberosum* L.) es una especie de planta herbácea perteneciente al género *Solanum* de la familia de las Solanaceas, fue cultivada por primera vez entre los años 8000 y 5000 a. C. en una región que comprendería lo que hoy es los Andes del sur de Perú y el extremo noroeste de Bolivia. Desde entonces se ha extendido por todo el mundo y se ha convertido en un alimento básico en muchos países. En el territorio peruano se encuentra la mayor cantidad de especies de papa conocidas en el mundo. (Wikipedia, 2024)

Las papas suponen el tercer cultivo alimentario más importante del mundo y miles de millones de personas las consumen de forma regular. También generan ingresos para los productores en pequeña escala, constituyen una fuente de hidratos de carbono saludables, con bajo contenido de grasa y alto contenido de fibra, son ricas en antioxidantes y nutrientes y producen menos emisiones de gases de efecto invernadero que otros cultivos importantes. Cuyos orígenes genéticos se encuentran en América del Sur, se cultiva hoy en día en más de 20 millones de hectáreas en 150 países y en 2020 su producción mundial total ascendía a 359 millones de toneladas. (FAO, 2024).

Se planta en muchas zonas geográficas, sin embargo, las condiciones idóneas para su cultivo se presentan en un corto período de tiempo. Por esta razón y teniendo en cuenta sus exigencias edafoclimáticas, las áreas de producción generalmente se encuentran ubicadas en los suelos más productivos y en las épocas más frías del año (Herrera y Moreno, 2005).

Se cultiva en más de 130 países, cubriendo más de 18 millones de hectáreas, con una producción anual de 315 millones de toneladas, superada solamente por 3 cultivos: Maíz, Arroz y Trigo, representando la mitad de la producción mundial de Raíces y Tubérculos. Los principales países productores son China, La India, Ucrania, Rusia, Estados Unidos y Alemania y los mayores consumidores China, Rusia, Perú y Ucrania. En el 2022 la producción mundial se redujo un 6% hasta alcanzar los 354.3 millones de toneladas, bajo los efectos combinados de una disminución de las superficies y, sobre todo, de unas condiciones meteorológicas desfavorables para los rendimientos. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2024).

La papa es un alimento versátil y tiene un gran contenido de carbohidratos, es popular en todo el mundo y se prepara y sirve en una gran variedad de formas. Recién cosechada, contiene un 80 por ciento de agua y un 20 por ciento de materia seca. Entre el 60 por ciento y el 80 por ciento de esta materia seca es almidón, tiene poca grasa. Las papas tienen abundantes micronutrientes, sobre todo vitamina C: una papa media, de 150 gramos, consumida con su piel, aporta casi la mitad de las necesidades diarias del adulto (100 mg).

Los estados fenológicos o estados de desarrollo en papa marcan los cambios morfológicos y fisiológicos producidos en el cultivo. Sirven para definir etapas de manejo agronómico, para alcanzar un determinado objetivo productivo. Estos se dividen en: plantación, emergencia, inicio de estolonización, formación y desarrollo de tubérculos, floración, formación de cosecha y madurez. La papa es un cultivo

que en su desarrollo demanda una alta aplicación de tecnología, la cual debe ir asociada a cada estado de desarrollo o fenología específico del cultivo.

En el país los primeros informes sobre la introducción de este cultivo datan de 1798 e indican que fueron Güines, Provincia Habana (actual Mayabeque) y Potrerillo de Gibara, Holguín, los primeros lugares donde se plantó papa a través de emigrantes españoles (Guerra, 1991). En 1920 comenzó a plantarse, a pequeña escala y en algunas fincas, en zonas de Pinar del Río, Matanzas, Camagüey y Oriente. Después del Triunfo de la Revolución comienza su desarrollo a mayor escala, con la importación de semillas desde Europa y Canadá (Agramonte, 1999). A partir de ese momento se extiende el cultivo a todo el país, siendo La Habana, Matanzas y Ciego de Ávila las provincias de mayor área plantada en la actualidad (Manso, 2009).

Las variedades de papa que se plantan en Cuba son procedentes principalmente de Europa y Canadá, o sea, son variedades adaptadas a climas fríos y no a las condiciones tropicales. En nuestro país, el cultivo de la papa es un producto agrícola de gran demanda por la población cubana por sus aportes en minerales como el potasio, fósforo, magnesio, cobre, hierro ácido pantoténico y fólico, rica en antioxidantes, aporta fibra y vitaminas C, B1, B3, B6, D, de ahí que años atrás se le denominara “la reina de las viandas”. (Minagri, 2022).

El estado cubano invierte cada año cuantiosos recursos financieros en este importante cultivo al cual le ha dado, durante décadas, una alta prioridad, no solo

por su valor nutricional y su aceptación por la población, sino por las potencialidades que le permiten producir altos volúmenes de producción por unidad de superficie en un corto periodo de tiempo. Es por ello que se hace necesario adecuar su producción a las exigencias actuales, incorporando a la experiencia acumulada por técnicos y productores durante estos años, los resultados de la ciencia y la innovación tecnológica aplicables a este cultivo. (Minagri, 2022)

La principal enfermedad que afecta el cultivo de la papa a nivel mundial es el Tizón tardío o Gota. Esta enfermedad causada por el Oomiceto (similar a los hongos) *Phytophthora infestans*, debe su nombre al aspecto de quemadura que provoca en las plantas. Si bien es considerada una enfermedad secundaria u oportunista *Alternaria solani*, esta puede ocasionar pérdidas considerables si no se maneja de forma adecuada afecta hojas y tallos principalmente, se presenta en las hojas bajas o tercio inferior de la planta y las lesiones son de color café o negro con crecimiento en forma de anillos concéntricos limitados por las venas de las hojas.

Problema Científico:

¿Cuál es la diversidad de organismos presentes en *S. tuberosum* en condiciones de la UEB Integral Pulido Minint H1?

Hipótesis:

En las condiciones de la UEB Integral Pulido Minint H1, existen diversidad de organismos asociados al cultivo de *S. tuberosum*, dentro de los cuales pueden encontrarse diferentes insectos, ácaros, bacterias y hongos.

Objetivos General:

Evaluar la diversidad de los organismos asociados al cultivo de *S. tuberosum* en la UEB Integral Pulido Minint H1.

Objetivos Específicos:

1. Sistematizar los referentes teóricos relacionados con el cultivo de *S. tuberosum* y su diversidad de organismos asociados.
2. Identificar los organismos asociados al cultivo de *S. tuberosum* en la UEB Integral Pulido Minint H1.
3. Determinar la composición de especie y la estructura de la comunidad de los organismos asociados al cultivo de *S. tuberosum*.

Campo de Acción:

Lo constituye la UEB Integral Pulido Minint H1 y la Fregat No. 3.

CAPÍTULO I.

REVISIÓN

BIBLIOGRÁFICA

CAPITULO I. REVICIÓN BIBLIOGRÁFICA

1 .1. Biodiversidad y el impacto de las prácticas de manejo del agroecosistema

La diversidad biológica es reconocida a nivel internacional como un elemento fundamental para el desarrollo de planes de conservación y el uso sustentable de los recursos naturales. Su conocimiento, cuantificación y análisis es fundamental para entender el mundo natural y los cambios inducidos por la actividad humana (Villareal *et al.*, 2006).

Una definición de Biodiversidad no es tarea fácil debido al gran número de autores que la citan y definen, además por las dimensiones que engloba y su dependencia del entorno donde se analice. Este es un tema crucial de los estudios ecológicos y por la necesidad de definirla consensuadamente y de medirla con parámetros y herramientas adecuados ha sido objeto de amplio debate, llegando al borde incluso de declarar la falta de validez del concepto (Hurlbert, 1971), aunque sin dudas el significado y la importancia de la biodiversidad logra una amplia funcionabilidad con fines de conservación, manejo y monitoreo ambiental.

El término diversidad difiere del de biodiversidad en la complejidad de este último. La biodiversidad no tiene en cuenta solo la variedad de especies sino también la variabilidad de tipo genética, de los fenómenos fisiológicos, de las funciones ecológicas y de la gama de ecosistemas y paisajes donde habitan. Por tanto, la diversidad responde a la variedad y las interacciones entre las especies, dependiendo de estas en gran medida la estabilidad de los ecosistemas y los

flujos de materia y energía que transitan dentro de estos por lo que se relaciona con sus importancias ecológicas. La diversidad, como una de las propiedades más complejas de las comunidades es fundamental para la caracterización de estas, a pesar de haber recibido numerosos ataques teóricos fundamentalmente por la dilucidación de cuáles son los factores que la determinan. La diversidad entonces se presenta como una de las características medibles de un ecosistema y refleja de este: complejidad y estructura (Alcolado, 1998).

Toda estrategia de protección del medio ambiente debe asegurar la salvaguardia de la biodiversidad. Cada especie, cada población, alberga la información de millones de años de adaptaciones evolutivas en su genoma. Los beneficios que estas especies brindan son relativamente desconocidos en la actualidad, como también son desconocidas las potencialidades futuras de esta colosal fuente de información (Lobo, 2001).

En Cuba en particular se señalan como principales causas de la pérdida de la biodiversidad las siguientes: alteraciones, fragmentación o destrucción de hábitat/ecosistemas/ paisajes, debido fundamentalmente al cambio del uso del suelo y al empleo de prácticas inadecuadas de pesca, cosecha y preparación de los suelos para la agricultura, entre otras. El cambio climático, con la consecuente agudización de los periodos de seca, la ocurrencia de lluvias intensas, la elevación de la temperatura y el incremento de las penetraciones del mar, así como de la intensidad y frecuencia de fenómenos extremos como los huracanes y los incendios forestales (CITMA, 2007).

Actualmente las prácticas agrícolas están cuestionadas y necesitan cambios para incrementar la producción de los cultivos para alimentar a la creciente población mundial, brindar más calidad a los alimentos para evitar problemas a la salud e impedir la contaminación ambiental (Oerke, 2006).

La presencia de vegetación espontánea en el agroecosistema también puede influir en la población de predadores (Mailloux *et al.*, 2010). En muchas ocasiones, las especies de fitófagos y fitoseidos que colonizan los cultivos se encuentran también en la vegetación espontánea, de la cual proceden. El desplazamiento de las poblaciones tiene lugar en ambos sentidos, dependiendo de las características de la zona y naturaleza de los cultivos. La vegetación espontánea puede jugar, por tanto, un importante papel en el mantenimiento de una elevada diversidad de fitoseidos en el ecosistema.

La cuantificación de las respuestas de la biodiversidad a los diferentes regímenes de gestión es crucial si se quiere examinar los efectos de los sistemas agrícolas actuales y para proporcionar una base de evidencia con la cual mejorar futura política agrícola para la conservación de la naturaleza (Tilman *et al.*, 2011).

Los estudios sobre medición de biodiversidad se han centrado en la búsqueda de parámetros para caracterizarla como una propiedad emergente de las comunidades ecológicas. Sin embargo, las comunidades no están aisladas en un entorno neutro. En cada unidad geográfica, en cada paisaje, se encuentra un número variable de comunidades. Por ello, para comprender los cambios de la

biodiversidad con relación a la estructura del paisaje, la separación de los componentes alfa, beta y gamma (Whittaker, 1972) puede ser de gran utilidad, principalmente para medir y monitorear los efectos de las actividades humanas (Halffter, 1998).

En los últimos años se ha promovido el uso de prácticas agroecológicas para el manejo de organismos nocivos en los cultivos, donde se incluyen (i) el conocimiento y aspectos culturales y socio-económicos de los agricultores, (ii) conservación y manejo de la biodiversidad, (iii) manejo de los recursos, (iv) manejo del sistema y (v) intercambio entre los agricultores (Wezel y Peeters, 2014). Estos principios favorecen el control biológico, lo que contribuye a que las producciones agrarias sean sostenibles (Peña, 2014).

1.2 Evaluación de la diversidad

En los inventarios para la evaluación de la diversidad generalmente resulta imposible registrar la totalidad de las especies presentes en un área determinada (Jiménez y Hortal, 2003). Esta problemática se considera como grave puesto que la riqueza de especies es una de las principales variables descriptivas de la biodiversidad. Una de las metodologías que potencializa la estandarización de la estimación de la riqueza obtenida en trabajos de inventario de especies lo constituyen las curvas de acumulación de especies, en las cuales queda representado el número de especies acumulado en el inventario frente al esfuerzo de muestreo empleado (Colwell y Coddington, 1994).

La diversidad biológica se refiere a la complejidad ecológica dentro del ambiente, y todos los procesos ecológicos en relación con estos sistemas. Aunque hay muchas maneras de describir y caracterizar la Biodiversidad, es definido en relación con tres niveles: la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad del ecosistema (McNeeley *et al.*, 2003).

En estudios se ha abordado la importancia práctica de la diversidad de insecto en relación con los seres humanos, se han descrito la abundancia y la singularidad de la diversidad de insecto en China, se han identificado las amenazas potenciales a la diversidad de insecto, las estrategias y medidas importantes para la protección del medio ambiente y de la diversidad de insecto (You *et al.*, 2005).

Otra cuestión a tener en cuenta para el análisis de los métodos de medición de la diversidad está relacionada con la estructura del paisaje, por lo que es conveniente en estos estudios, para medir y monitorear los efectos de la actividad humana (Moreno, 2001), segregar los paisajes según los diferentes niveles de escala espacial. Fundamentalmente se reconocen tres componentes identificados por Whittaker (1972), las diversidades alfa, beta y gamma. Estos componentes son reconocidos también como tipos de diversidad.

La diversidad alfa responde a la riqueza de especies de una comunidad particular considerada como homogénea. La diversidad beta es el grado de cambio o reemplazo en la composición de especies entre diferentes comunidades de un paisaje. Por último, está la diversidad gamma que es la riqueza de especies del

conjunto de comunidades que integran un paisaje o región y la misma es resultante de las diversidades alfa y beta (Whittaker, 1972).

1.2.1. Índices de diversidad

Para la caracterización de las comunidades se emplean los índices ecológicos como estadísticos adaptados a la ecología y dentro de estos los más utilizados son los índices de diversidad. Si se revisa la literatura sobre el tema se encuentran un gran número de índices descritos. Esto se debe, fundamentalmente, a que hasta el momento no existe ninguno que refleje con exactitud la diversidad sin sesgos (Moreno, 2001). Peet (1974) agrupó los índices de diversidad especificando los que corresponden a los índices de riqueza, los índices de heterogeneidad y los índices de Equitatividad. Esta no ha sido la única clasificación, Magurran (1988) los agrupó en índices de riqueza, índices basados en la abundancia relativa de las especies y los modelos de abundancia de las especies.

1.2.2. Medición de la diversidad alfa

La gran mayoría de los métodos propuestos para evaluar la diversidad de especies se refieren a la diversidad dentro de las comunidades (alfa). Para diferenciar los distintos métodos en función de las variables biológicas que miden, los dividimos en dos grandes grupos: 1) Métodos basados en la cuantificación del número de especies presentes (riqueza específica); 2) Métodos basados en la estructura de la comunidad, es decir, la distribución proporcional del valor de importancia de cada especie (abundancia relativa de los individuos, su biomasa,

cobertura, productividad, etc.). Los métodos basados en la estructura pueden a su vez clasificarse según se basen en la dominancia o en la equidad de la comunidad.

Se debe considerar para medir la diversidad alfa en primer lugar, e independientemente de que la selección de alguna(s) de las medidas de biodiversidad se base en que se cumplan los criterios básicos para el análisis matemático de los datos, el empleo de un parámetro depende básicamente de la información que queremos evaluar, es decir, de las características biológicas de la comunidad que realmente están siendo medidas (Huston, 1994). Si entendemos a la diversidad alfa como el resultado del proceso evolutivo que se manifiesta en la existencia de diferentes especies dentro de un hábitat particular, entonces un simple conteo del número de especies de un sitio (índices de riqueza específica) sería suficiente para describir la diversidad alfa, sin necesidad de una evaluación del valor de importancia de cada especie dentro de la comunidad.

Medir la abundancia relativa de cada especie permite identificar aquellas especies que por su escasa representatividad en la comunidad son más sensibles a las perturbaciones ambientales.

1.3. La Biodiversidad y las plagas

La relación entre la biodiversidad y el control de las plagas es de interés para la producción sostenible de los cultivos (Crowder y Jabbour, 2014). Según Lezcano.

2021 exponen que la biodiversidad es la base de la agricultura, su mantenimiento es esencial para la producción de alimentos.

Las plagas pueden ser: a) permanentes, si la densidad poblacional se mantiene siempre por encima del umbral económico; b) ocasionales, si se presentan solo bajo determinadas condiciones; y c) potenciales, si se mantiene por debajo, aunque puede superarlo al ser potencialmente dañina. Las plagas permanentes, según Stern (1973), pueden dividirse a su vez en: primarias si la densidad poblacional se encuentra muy cerca del UE, y claves si se encuentran alejados. Existe un cuarto tipo de plagas, las secundarias, donde se encuadran algunas poblaciones que en condiciones normales no son dañinas pero que pasan a constituir plagas de forma indirecta tras la destrucción de otras poblaciones integrantes de los ecosistemas.

Las plagas se encuentran entre los factores de mayor importancia para la productividad frutícola, pudiendo ocasionar pérdidas relevantes a nivel de rendimientos y calidad de la fruta. La producción altamente intensiva que se practica en la actualidad, trae consigo un aumento en la presión de plagas, el que necesariamente requiere de un manejo acorde a este tipo de sistemas y al surgimiento de tecnologías que lo sustentan, como es el Manejo Integrado de Plagas (MIP) (Pérez, 2007).

La relación entre la biodiversidad y el control de plagas es de interés para la producción sostenible de los cultivos (Crowder y Jabbour, 2014). En diversos

trabajos se ha demostrado que la supresión de los herbívoros y la disminución de los daños a los cultivos están significativamente asociadas con la diversificación de los cultivos (Veres *et al.*, 2013). Los principales mecanismos ecológicos que soportan esta conclusión son (i) el efecto de la diversificación de los cultivos sobre el microclima y la fisiología y con esto sobre la comunidad de fauna asociada, (ii) la hipótesis de concentración de los recursos, que establece que en los cultivos diversificados, los herbívoros especializados tienen menos concentrado el suministro de alimento que en los monocultivos y (iii) la hipótesis de los enemigos naturales, que establece que en los cultivos diversificados, la abundancia y diversidad de enemigos naturales son mayores debido a la más continua y diversificada disponibilidad de recursos (presas, polen, néctar, refugio y micro hábitats), en comparación con los monocultivos (Philpott, 2013).

1.4. Origen, distribución y producción del cultivo de la papa

La papa o patata (*Solanum tuberosum L.*) pertenece a la familia de las solanáceas y es originaria de Latinoamérica, en la zona de Los Andes (sur de Perú y norte de Bolivia), donde existe la mayor diversidad de especies cultivadas y silvestres (Chyjara, 2013). Se extendió a Europa por los españoles durante la colonización en el siglo XVI, ha sido desarrollada y ampliamente estudiada en todo el mundo.

La papa forma parte importante del sistema alimentario mundial, se cultiva en más de 130 países en la actualidad, cubriendo más de 18 millones de hectáreas, con una producción anual de 315 millones de toneladas, reflejando tendencias diferentes en la producción y utilización de la papa en los países desarrollados y

en desarrollo. China, India y la Federación Rusa, figuran entre los países de mayor producción en el mundo; sin embargo, los rendimientos más altos (41 y 45 t. ha⁻¹) se encuentran concentrados, fundamentalmente, en Holanda, Alemania y los Estados Unidos (FAO, 2013).

Cuba se encuentra entre los cuatro primeros países productores de Latinoamérica, lo que demuestra buenas potencialidades productivas. Es un cultivo priorizado por el estado cubano, pues además de sus aportes nutricionales, puede ser almacenado en cámaras refrigeradas por largos períodos de tiempo para garantizar un suministro estable a la población, por lo que se ha convertido en un cultivo de seguridad alimentaria (Manso, 2009).

Se cultiva fundamentalmente en la época seca comprendida entre los meses de noviembre–abril (Salomón, 2001). Debido al alto costo que representa para el país la compra de semillas en el extranjero y el complejo paquete tecnológico que demanda, el área de cultivo se ha reducido a 6 614,6 hectáreas en seis provincias: Mayabeque (2 000 ha), Matanzas (1 500 ha), Ciego de Ávila (852,6 ha), Artemisa (800 ha), Cienfuegos (450 ha) y Villa Clara (412 ha) (MINAG, 2018).

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información [ONEI] (2022), en el año 2022 se sembraron 6 900 hectáreas y se obtuvo una producción nacional de 93 649 toneladas de papa, con un rendimiento promedio 13.5 toneladas por hectárea. La superficie sembrada en 2022 representó una disminución del 42% en comparación con el año 2018, cuando se sembraron 11 800 hectáreas. La

producción de 2022 fue la tercera más baja desde 1985, solo superada por las cosechas de 2014 y 2016. Los Factores que afectaron la producción fueron la sequía que afectó significativamente las siembras en varias regiones del país, la escasez de insumos limitó el acceso a fertilizantes, pesticidas y otros productos necesarios para el cultivo y las enfermedades y plagas que causaron daños considerables a los cultivos.

1.4.1. Clasificación Botánica

La papa pertenece a las siguientes categorías taxonómicas (NCBI, 2003 citado por Trujillo 2004):

Reino	Plantae
División	Magnolophyta
Clase	Magnolopsida
Subclase	Asteridae
Orden	Solanales
Familia	Solanaceae
Género	Solanum
Especie	Solanum Tuberosum L.

Arias, J. (2007), dice que la papa es una dicotiledónea herbácea con hábitos de crecimiento rastrero o erecto. Los materiales que se encuentran en estados silvestres han podido mantenerse a través del tiempo debido al continuo rebrote de sus tubérculos, mientras que las variedades cultivadas viven tan solo de cuatro a siete meses. Las plantas que provienen de la semilla sexual poseen un sistema radicular muy fibroso, con raíz primaria, hipocotilos, cotiledones y epicotilo, a partir

de los cuales se desarrolla el tallo y el follaje. Por otro lado, las plantas provenientes de semilla asexual poseen raíces adventicias, las plantas se originan de un tallo lateral que emerge de un brote proveniente de tubérculos usados.

La fenología de la planta de papa es fundamental para el manejo agronómico. Las etapas de emergencia, el desarrollo y crecimiento, la tuberización, floración, fructificación y madurez fisiológica determinan las prácticas de manejo en el sistema productivo, como el deshierbe, fertilización, aporque, controles fitosanitarios y requerimientos hídricos y nutricionales, la producción y calidad del tubérculo depende de una oportuna y apropiada realización de labores del cultivo (Carrillo *et al.*, 2003).

Para Fainstein (2003), la duración del ciclo de vida depende de la temperatura, humedad relativa, de la planta hospedera y de la calidad y cantidad de alimento disponible.

El sistema radical es el responsable de la absorción de agua del suelo. La raíz se origina en los nudos de los tallos subterráneos formando el sistema fibroso de la planta de papa. (Egúsqüiza, 2000).

1.4.2. Morfología del cultivo.

Partes subterráneas:

Tubérculo: Es el tallo modificado donde se almacena la energía para la reproducción. Su forma, tamaño, color y textura varían ampliamente entre las

diferentes variedades de papa. La piel del tubérculo, llamada peridermo, protege los tejidos internos.

Ojos: Son yemas que pueden dar lugar a nuevos brotes y plantas. Se encuentran distribuidos por toda la superficie del tubérculo, con mayor concentración en la zona apical.

Raíces: Son adventicias, es decir, se originan en los tallos. Son fibrosas y se ramifican extensivamente, formando una red densa que absorbe agua y nutrientes del suelo.

Partes aéreas:

Tallos: Son erectos o rastreros, de color verde y generalmente cilíndricos. Presentan entrenudos y nudos, donde se insertan las hojas y ramas.

Hojas: Son compuestas, pinnadas, con folíolos ovalados o lanceolados. El color de las hojas varía entre verde claro y verde oscuro, dependiendo de la variedad.

Flores: Se agrupan en inflorescencias cimosas en la parte terminal de los tallos. La corola está formada por cinco pétalos fusionados, generalmente de color blanco o morado. El fruto es una baya verde que contiene numerosas semillas pequeñas.

Otros aspectos importantes:

Crecimiento: La papa es una planta herbácea de ciclo anual. Completa su ciclo de vida desde la siembra hasta la cosecha en aproximadamente 3 a 5 meses.

Fotosíntesis: Las hojas de la papa realizan la fotosíntesis, proceso por el cual utilizan la energía solar para convertir dióxido de carbono y agua en glucosa, un azúcar que sirve como fuente de energía para la planta.

Reproducción: La papa se reproduce principalmente por tubérculos, aunque también puede reproducirse sexualmente mediante semillas.

En resumen, la morfología de la papa se caracteriza por un sistema de raíces fibrosas y ramificadas, Tallos erectos o rastreros, hojas compuestas, pinnadas, con foliolos ovalados o lanceolados, flores agrupadas en inflorescencias cimosas, frutos en forma de baya verde, tubérculos subterráneos que sirven como órganos de almacenamiento y reproducción. (Salazar-López, S. 2004)

1.4.3. Requerimientos climáticos del cultivo que determinan la productividad del cultivo.

Las condiciones del cultivo varían de una variedad a otra, pero por lo general prefiere suelos ricos en humus, sueltos y arenosos. El desarrollo de este cultivo está condicionado por factores externos desde el inicio de la tuberización hasta su cosecha y conservación. Entre los factores que influyen notablemente en los rendimientos se encuentran: la temperatura, la duración del día, la luz y la humedad (Wikipedia, 2024).

El desarrollo de este cultivo está condicionado por factores externos desde el inicio de la tuberización hasta su cosecha y conservación. Entre los factores que influyen notablemente en los rendimientos se encuentran: la temperatura, duración del día, radiación solar y humedad.

- **Temperatura**

La papa se cultiva en países con clima templado, subtropical y tropical. Es esencialmente un cultivo de clima templado, para cuya producción la temperatura representa la limitante principal.

La temperatura tiene marcada influencia sobre el desarrollo del follaje y los tubérculos: valores inferiores a 10° C y superiores a 30° C inhiben decididamente el desarrollo del tubérculo, mientras que la mejor producción ocurre donde la temperatura diaria se mantiene en promedio de 18 a 20° C, aunque algunas variedades rinden el máximo con temperaturas mayores (López, *et al.*, 1995 y FAO, 2008).

Un aumento del área foliar con temperaturas de 20° C y muy poco o nulo con temperaturas mayores de 35° C. Aunque los requerimientos térmicos pueden diferir según la variedad, se puede generalizar, que temperaturas máximas o diurnas de 20 a 25° C, son óptimas para el desarrollo profuso del área foliar de la planta, y mínimas o nocturnas de 8 a 13° C son excelentes para una buena tuberización. (Estévez, *et al.*, 2005).

La respuesta fotoquímica a la temperatura tiene estrecha relación con la intensidad lumínica. Así, cuando esta última es alta (sobre 50 000 lux) la fotosíntesis neta se optimiza en altas temperaturas (Wikipedia, 2023).

- **Fotoperiodo**

Aunque las variedades de papa presentan diferencias en cuanto a la respuesta al fotoperiodo, en general, el fotoperiodo corto acelera el inicio de la tuberización en la mayoría de estas (Allemann y Hammes, 2006). La exportación de asimilados desde las hojas es mayor en días cortos que en días largos (Vreugdenhil *et al.*, 2007).

- **Radiación solar**

La luminosidad también influye en la producción de carbohidratos, dado que es uno de los elementos que interviene en la fotosíntesis. Ejerce su influencia

además en la distribución de los carbohidratos, siendo su concentración mayor en los tubérculos cuando es alta. La máxima asimilación ocurre a los 60 000 lux. (Infantes, 2006)

La radiación solar tiene en carácter preponderante dentro de los factores ambientales que determinan la producción de masa seca y el rendimiento de las plantas (Fischer y Orduz-Rodríguez, 2012). La intercepción de luz en el cultivo de la papa depende de la intensidad lumínica, la arquitectura del follaje, el porcentaje de suelo cubierto por el mismo y la edad de las hojas.

- **Humedad**

El cultivo demanda entre 6 000 y 8 000 m³. ha⁻¹ de agua durante todo el ciclo biológico para satisfacer sus necesidades (MINAG, 2018). Las deficiencias hídricas reducen el crecimiento del follaje y pueden disminuir el desarrollo y porcentaje de masa seca acumulada de los tubérculos (Jerez, 1991); sin embargo, un estrés hídrico moderado durante la etapa de expansión del follaje, puede frenar el crecimiento del mismo y favorecer la partición de asimilados hacia el crecimiento de los tubérculos, sobre todo si ya ha iniciado la tuberización (Darwish *et al.*, 2006).

La sequía durante el período de tuberización y llenado de los tubérculos tiene un efecto drástico sobre el rendimiento (Sermet *et al.*, 2005); la disponibilidad limitada de agua durante los diferentes estadios de desarrollo de la papa reduce el crecimiento, el rendimiento, el número de tubérculos por planta, su tamaño y calidad (Karafyllidis *et al.*, 1996; Dalla-Costa *et al.*, 1997; Yuan *et al.*, 2003).

- **Suelos**

El cultivo de la papa prospera bien en suelos sueltos y profundos con un drenaje adecuado, preferentemente suelos con una textura franca y franco arenosa, de buena fertilidad y que tengan alto contenido de materia orgánica. Cuando el cultivo de la papa se siembra en suelos arcillosos, estos deben estar bien preparados y tener un buen drenaje. Un pH del suelo de 4,5 y 7,5 es el adecuado para el establecimiento del cultivo de papa (Villafuerte, 2008)

1.4.4. Etapas fenológicas de la fase productiva

Según Rojas (2011) desde el punto de vista del uso de los asimilados disponibles, se pueden distinguir tres fases en el desarrollo del cultivo. La primera etapa va desde la plantación hasta el inicio de la tuberización, donde los tubérculos ya contienen al menos un gramo de masa seca. En esta etapa los asimilados se destinan al crecimiento de hojas, tallos, raíces y también de los estolones. La segunda etapa comprende desde el inicio de la tuberización hasta el fin del crecimiento del follaje. En este momento los asimilados disponibles se comparten entre el crecimiento del área foliar y el crecimiento de los tubérculos y estolones. A lo largo de esta etapa, en la medida que se inician cada vez más tubérculos, una porción creciente de los asimilados disponibles se destina a estos en detrimento del crecimiento del follaje. Primero se detiene la ramificación y la aparición de hojas nuevas, y al final de la etapa cesa totalmente el crecimiento del follaje.

1.4.5. Propagación

Al obtener una planta libre de virus se la somete a micropropagación mediante la incisión de nudos de plantas desarrolladas en un medio de cultivo provenientes de

la siembra de meristemas, generando de esta manera un número suficiente de plantas luego serán utilizadas como plantas madres (Estrella, 1985)

La semilla o mejor dicho el material de siembra, ya que la papa es un cultivo que se propaga a través de tallos subterráneos o tubérculos. (Piedra, 2016)

1.4.6 Variedades en el Mundo y Cuba

De forma general, de las 350 variedades de papa que se conocen en el Ecuador se pueden agrupar en dos grandes categorías, las nativas y las mejoradas. Las primeras son el producto de la domesticación cultural ancestral (Monteros y Reinoso, 2010), se caracterizan por tener una infinidad de tamaños y colores, generalmente localizadas a partir de los 3000 msnm, a causa de su gran diversidad genética que se manifiesta en cualidades agrícolas y organolépticas.

Hay más de cuatro mil variedades de papa nativas que en su mayoría se encuentran en los Andes. Tienen diferentes tamaños, colores y formas. Asimismo, hay 151 especies de papa silvestres. Aunque son demasiado amargas para ser consumidas, su biodiversidad incluye importantes características como resistencia natural a plagas, enfermedades y condiciones climáticas. (International Potato Center, 2022)

Las principales variedades utilizadas en la producción de papa en Cuba son: Actrice, Alaska, Allison, Amany, Arizona, Aurea, Atlas, Barna, Burren, Cal White, Cereza, Challenger, Cimega, Daifla, Dirosso, Everest, Electra, Faluka, Farida, Florice, La Perla, Loane, Manitou, Margarita, Metro, Naima, Panamera, Red

Scarlett, Romano, Royal, Royata, Rudolph, Santana, Safari, Spunta, Touareg, Ultra y Zinared. (Minagri, 2022)

Cuba se encuentra entre los cuatro primeros países productores de Latinoamérica, solo superado por Argentina, lo que demuestra buenas potencialidades productivas. Es un cultivo priorizado por el estado cubano, no solo por sus bondades, sino por la posibilidad de almacenar tubérculos en cámaras refrigeradas por largos períodos de tiempo y garantizar un suministro estable a toda la población, por lo que se ha convertido en un cultivo de seguridad alimentaria (Manso, 2009).

1.4.7. Atenciones Culturales

Entre los 25 y los 35 días de plantados el tubérculo en los campos se le realizaran las labores de cultivos y aporques necesarios para lograr al final buscar altura del cantero, donde el tubérculo madre logre llegar a los 25 – 30 cm de profundidad, pudiéndose realizar los aporques mecanizados o con tracción animal, así como mantener las periferias y guardarrayas libres de malezas. (Instructivo técnico para la producción de papa en Cuba. Minagri, 2022)

Los tubérculos antes de ser plantados se someterán a un saneamiento, siempre que existan pudriciones en estos. La selección negativa se realizará a partir de la brotación del tubérculo entre los 25 y hasta los 70 días de plantado el mismo, realizándose esta labor con un personal capacitado, preparado y evaluado técnicamente de sus capacidades para realizar esta actividad. Se eliminarán todas

las plantas y tubérculos fuera de tipo o de otras variedades que se encuentren en el área plantada, plantas débiles o enfermas, sacándose estas fuera del área, incinerándose las mismas. (Guía técnica para la multiplicación y producción de semilla de papa en Cuba. Minagri, 2022)

1.5. Principales organismos asociados al cultivo

Las plagas llegan a causar grandiosas mermas en la agricultura, silvicultura o como vectores de enfermedades. De todas las especies conocidas de la clase insecta, el 10 % son calificadas plagas. Se calcula que entre el 20 y 30 % de la cosecha mundial es exterminado por ataques de insectos plaga (Rogg, 2000).

La detección y el monitoreo del tiempo es un requisito esencial a largo plazo contra la infestación de plagas en el cultivo de papa. Las plantas deben revisarse regularmente para detectar signos y síntomas de daño de plagas. Durante el apogeo de la temporada de crecimiento, las plantas deben controlarse una o dos veces por semana. Se recomienda la inspección de la parte inferior de las hojas y el dosel interior de la planta, ya que muchas plagas prefieren sitios protegidos. Una mirada cercana de cualquier planta que tenga hojas o flores faltantes o dañadas, o plantas cuyo color, textura o tamaño se vean diferentes a las sanas, puede ser un signo de un problema (Rondón, 2012).

Los insectos atacan en forma directa a los cultivos, alimentándose de estos o causando daños por diferentes casos, ya sea con su ovipositor al momento de la puesta de huevos en las hojas, tallos, frutos o raíces del vegetal. También de

forma indirecta, estas plagas de insectos son vectores de muchas enfermedades, que puede ser de forma accidental por la picadura de estos, o ser transmitidos, actuando como vectores al momento de alimentarse de la planta (Rogg, 2000).

El cultivo de la papa (*Solanum tuberosum* L.) constituye una valiosa fuente de alimentación en muchos países y representa aproximadamente 50% de las producciones mundiales de todas las raíces y tubérculos [Estévez *et al.*, 2001]. El tizón temprano, causado por *Alternaria solani* Soret., es una enfermedad común al cultivo y provoca daños productivos considerables.

En un estudio realizado sobre el comportamiento de adultos de mosca minadora, se encontró que van alcanzar altas poblaciones en las siembras realizadas campaña grande (primavera-verano), así como también en campaña chica (otoño-invierno), no obstante, la más alta población de adultos va a ocurrir en la estación de primavera (Valverde y Paucarchuco, 2000).

A nivel mundial, se han reportado alrededor de 70 enfermedades y desordenes fisiológicos que afectan a este cultivo y causan severos daños especialmente en los tubérculos (Herrera y Scott, 1993; Stevenson, 2021). Entre los síntomas de las enfermedades que afectan tubérculos se identifican agallas, manchas y pudriciones (Fiers *et al.*, 2012), principalmente; estos pueden ser ocasionados por hongos, bacterias, nematodos y virus. Asimismo, existen otros factores que además de la apariencia física, demeritan la calidad de los tubérculos provocando el rechazo por el consumidor; sin embargo, Fiers *et al.*, (2010) mencionó que las

manchas superficiales afectan solamente la epidermis de los tubérculos, sin alterar su sabor y propiedades nutricionales (Jemison *et al.*, 2008; Vázquez-Carrillo *et al.*, 2013). Algunas de estas alteraciones superficiales que afectan el peridermis de los tubérculos son el resultado de la presencia de patógenos como *Colletotrichum coccodes*, *Helminthosporium solani*, *Rhizoctonia solani*, *Spongospora* f. sp *subterranea* y *Streptomyces* spp.; además, de ser en muchos casos vía de entrada para otros microorganismos oportunistas que conducen a la pudrición de tubérculos.

El tizón tardío generado por *Phytophthora infestans*, en Ecuador se considera la principal enfermedad en generar pérdidas al cultivo de la papa (*Solanum tuberosum* L.), ya que las mismas pueden ir entre 30% y 100% del rendimiento (Carrillo *et al.*, 2010). Actualmente, el manejo del tizón tardío en el país se da por el control genético, control químico y control cultural (Forbes & Pérez. 2008)

1.6. Influencia de los factores del clima en el desarrollo de los insectos

La salud, el balance y la biodiversidad de la entomofauna de un agroecosistema están siempre en estado dinámico. Esas variaciones pueden a menudo depender de las condiciones del ambiente en un área determinada. Los cambios en la riqueza de las poblaciones pueden ser estudiados usando los cambios ambientales como indicadores (Bwayo *et al.*, 2017). El seguimiento de las variables del clima es importante y forma parte de la tradición de los agricultores, pues les indican sobre el manejo de la siembra, el cultivo y la cosecha, entre otros componentes (Ríos *et al.*, 2011). Los autores antes mencionados sugieren que, al

observar el comportamiento del clima, surgen preocupaciones e inquietudes, ya que los eventos climáticos tienen efectos sobre toda la vida, pero son particularmente decisivos para la producción agropecuaria. Bwayo. (2017) aclaran que la precipitación, la humedad relativa y la temperatura son importantes en el desarrollo de cualquier organismo y para determinar la dinámica poblacional de las plagas de insectos. Estos factores influyen en el crecimiento, metabolismo, desarrollo, eclosión y los insectos, que, al ser animales de sangre fría, regulan su temperatura corporal en función del ambiente (Altieri, 1993, citado por Bwayo *et al.*, 2017). Según Vázquez y Fernández (2007), el conocimiento de las variables ambientales de agroecosistema dado permite al agricultor prevenir efectos adversos.

La alta presencia de lluvias y los vientos fuertes, influyen directamente en la dinámica poblacional de plagas, la tasa de reproducción y sobre la sobrevivencia de los insectos. La presencia de fuertes lluvias, van a ocasionar daños mecánicos en las diferentes partes de la planta, quedando expuesta al daño por agentes patológicos e insectos (Vásquez, 2011).

1.7. Factores que influyen en el rendimiento del cultivo

El ciclo del cultivo ejerce una influencia directa en el rendimiento que se alcance (Niño,, 2006; Jerez y Martín, 2010) y en este sentido su afectación provocará reducciones en los rendimientos. Por otra parte, según Ferreira y Gonçalves (2007), el rendimiento en última instancia, dependerá de la interacción de muchos

factores entre los que se encuentra el tratamiento o manejo realizado al cultivo durante su desarrollo.

La papa puede producir una gran cantidad de alimento en un periodo de tiempo muy corto, pero los rendimientos se verán afectados no sólo por el comportamiento de las diferentes variedades, sino además por la variabilidad espacial que influye decisivamente en los mismos, además de la presencia de plagas y enfermedades propias del cultivo (Shillito, *et al.*, 2005).

Existen evidencias de que la fotosíntesis neta está controlada por la demanda y el tamaño del vertedero, en este caso del tubérculo. El crecimiento de este órgano está relacionado con incrementos en la capacidad fotosintética de las hojas de la planta, sin embargo en el momento de la iniciación del tubérculo la tasa fotosintética disminuye, existiendo un período máximo de fotosíntesis en la etapa de floración que presenta una relación lineal con el llenado de los tubérculos (Herrera, Fierro y Moreno, 2001).

La longitud del día influye considerablemente en el hábito de crecimiento de la papa, generalmente es considerada como uno de los principales factores que regulan la tuberización. Las exposiciones del follaje a días cortos inducen la tuberización, las plantas muestran una formación temprana del tubérculo. Los días largos, inducen la floración, formación de raíces laterales, la restricción de la tuberización, y la producción de tubérculos es mucho más tarde (Herrera, *et al.*, 2001).

El tubérculo es el órgano más sensible al fotoperiodo y al régimen de temperaturas; así con 32/22°C (día/noche) y 16 horas de fotoperiodo se inhibe completamente la formación del tubérculo, la acumulación de masa seca y la partición de asimilados en plantas de papa (Lafta y Lorenze, 1995). Hertong,. (1997) y Bonierbale,. (2001) plantean que también los factores de calidad del tubérculo están sujetos a las condiciones ambientales durante la producción y el almacenamiento.

CAPÍTULO III.

MATERIALES Y

MÉTODOS

CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Características generales del experimento

La investigación se realizó en la UEB Integral Pulido Minint H1, en el municipio de Alquizar provincia Artemisa. Se encuentra limitada por $22^{\circ}48'24''$ N y $82^{\circ}34'58''$ W (Figura 1) (INOTU, 2024)

Figura 1. Ubicación de la UEB Integral Pulido Minint H1 y Fregat No. 3. (Fuente: Elaboración propia. Foto tomada GPS, 2024)

La UEB Integral Pulido Minint H1 es la encargada de la producción alimento es una de las metas principales sea aumentar la producción agrícola y ganadera para contribuir a la seguridad alimentaria del país.

El objetivo es lograr cierta autosuficiencia en la producción de alimentos para las instituciones y personal relacionados con el MININT. La Empresa Agropecuaria busca generar ingresos a través de la venta de sus productos agrícolas y pecuarios. Está enfocada en el desarrollo de las zonas rural donde se ubica, generando empleo e impulsando la actividad económica local.

El levantamiento se desarrolló en el período de la campaña de frío diciembre de 2023 a abril de 2024, en parcelas con suelo Ferralítico rojo compactado según Hernández. (2014).

Para la investigación se utilizó la variedad comercial de *S. tuberosum* que fue plantada de forma mecanizada: Spunta a partir de semilla importada proveniente de Holanda el 23 de noviembre de 2023, la cual fue cortada el 18 de diciembre y fue sembrada el 23 del mismo mes y año, cuyas características pueden apreciarse en la Tabla 1.

Tabla 1 Características de la variedad Spunta.

Variedad	Marco de plantación (m)	Calibre de la semilla (mm)	Forma del tubérculo	Color de la piel	Profundidad de los ojos	Madurez - Dormancia
Spunta	0,35 x 0,90	55 - 65	Alargado	Amarrilla	Superficial	Medio - Tardía

En los campos establecidos para cada agroecosistema se seleccionó un área experimental de 0.05 ha, las áreas recibieron fertilización con la fórmula N-P-K

(15-5-30), para el campo 1 los tratamientos realizados fueron usando medios biológicos y para el campo 2 se utilizó productos.

Tabla 2 Tratamientos realizados en el campo 1.

Fecha	Producto	Ingrediente Activo	Observaciones
30/1/2024	Nicosave	Residuos de la industria del cigarro, hidróxido de sodio como estabilizador de Ph y alcohol como preservante.	Control preventivo de plagas.
30/1/2024	Fertilizante	N-P-K (15-5-30)	Fertilización
7/2/2024	Fertilizante	N-P-K (15-5-30)	Fertilización
15/2/2024	Fertilizante	N-P-K (15-5-30)	Fertilización
20/2/2024	Thunzave 13		Control preventivo de hongos.
27/2/2024	Fertilizante	N-P-K (15-5-30)	Fertilización
2/3/2024	Fertilizante	N-P-K (15-5-30)	Fertilización
7/3/2024	Nitrofix	Cepa 8l de Azospirillum	Nutrición y fortalecimiento del sistema inmune.
14/3/2024	Thunzave 13		Control preventivo de hongos.

Tabla 3 Tratamientos realizados en el campo 2.

Fecha	Producto	Ingrediente Activo	Observaciones
	Tamponic	Óxido de potasio (K ₂ O)	Proporciona potasio a los cultivos.
4/1/2024	Profit	Piretroide (lambdaciolotrina) y un fenil pirazol (fipronil).	Insecticida de amplio espectro.
	Sellador	Pendimethalin	Herbicida pre emergente
16/1/2024	Break Thru	Poliéter polimetilsiloxano copolímero	Humectante, dispersante y penetrante de alto desempeño que mejora y hace más eficiente las aplicaciones de agroquímicos.

Continuación Tabla No. 3 Tratamientos realizados en el campo 2.

	Monzate	Complejo (polimérico) de etelenbis (ditiocarbamato) manganoso con sal cínquica	Control preventivo de hongos.
30/1/2024	Fertilizante	N-P-K (15-5-30)	Fertilización
	Tamponic	Óxido de potasio (K ₂ O)	Proporciona potasio a los cultivos.
7/2/2024	Folpan 75	(Tricloro metil) Ftalimida	Control preventivo de plagas.
	Folpan 15	(Tricloro metil) Ftalimida	Control preventivo de plagas.
	Break Thru	Poliéter polimetilsiloxano copolímero	Humectante, dispersante y penetrante de alto desempeño que mejora y hace más eficiente las aplicaciones de agroquímicos.
	Fertilizante	N-P-K (15-5-30)	Fertilización
	Monzate	Complejo (polimérico) de etelenbis (ditiocarbamato) manganoso con sal cínquica	Control preventivo de hongos.
	Folpan 75	(Tricloro metil) Ftalimida	Control preventivo de plagas.
	Folpan 15	(Tricloro metil) Ftalimida	Control preventivo de plagas.
	Macron Xtra	Emamectin benzoate	Control de mosca blanca, pulgón, ácaros.
15/2/2024	Kospi	Imidacloprid	Control larva de lepidópteros.
	Insector	Thiamethoxam	Insectisida
	Tamponic	Óxido de potasio (K ₂ O)	Proporciona potasio a los cultivos.
	Fertilizante	N-P-K (15-5-30)	Fertilización
20/2/2024	Dacomax	Benzonitrilo halogenado chlorothalonil	Fungicida
	Tamponic	Óxido de potasio (K ₂ O)	Proporciona potasio a los cultivos.
	Folpan 15	(Tricloro metil) Ftalimida	Control preventivo de plagas.
	Folpan 75	(Tricloro metil) Ftalimida	Control preventivo de plagas.
27/2/2024	Macron Xtra	Emamectin benzoate	Control de mosca blanca, pulgón, ácaros.
	Insector	Thiamethoxam	Insectisida
	Kospi	Imidacloprid	Control larva de lepidópteros.
	Fertilizante	N-P-K (15-5-30)	Fertilización
	Tamponic	Óxido de potasio (K ₂ O)	Proporciona potasio a los cultivos.

Continuación Tabla No. 3 Tratamientos realizados en el campo 2.

2/3/2024	Dacomax	Benzonitrilo chlorothalonil	halogenado	Fungicida
	Aztrostar	Estrobilurina azoxystrobin difenoconazole	triazol	Insectisida
	Fertilizante	N-P-K (15-5-30)		Fertilización
11/3/2024	Tamponic	Óxido de potasio (K ₂ O)		Proporciona potasio a los cultivos.
14/3/2024	Macron Xtra	Emamectin benzoate		Control de larva de lepidopteros y ácaros.

Las labores de preparación de suelo se realizaron según el Instructivo Técnico para la Producción de papa en Cuba (Minagri, 2022). Recibió una fertilización de fondo con la formula N-P-K (12-12-17) más 5 de magnesio. Las labores realizadas se pueden apreciar en la Tabla 4.

Tabla 4 Preparación de suelo para la siembra de papa.

No.	Labores de preparación de suelo	Duración de las labores (días)	Profundidad (cm)
1	Rotura	0	30-35
2	Tiller o grada	15	20-30
3	Subsolación	20	40-50
4	Cruce	30	40-45
5	Recruce	45	20-30
6	Tiller o grada	65	-
7	Recruce	85	40-45
8	Tiller o grada	89	20-30
9	Surcar y fertilizar	90	20-30

El riego se realizó con el empleo de una máquina de pivote central eléctrica, se chequeo la calidad del riego y sus intervalos, según el Instructivo Técnico para la Producción de papa en Cuba (Minagri, 2022).

Tabla 5 Intervalos de riego.

Fecha	% de Riego
7/1/2024	30
13/1/2024	20
18/1/2024	20
24/1/2024	50
26/1/2024	20
1/2/2024	40
3/2/2024	40
11/2/2024	50
13/2/2024	30
18/2/2024	70
22/2/2024	25
25/2/2024	20
29/2/2024	20
4/3/2024	20
8/3/2024	20
12/3/2024	20
16/3/2024	20
20/3/2024	20
24/3/2024	20
28/3/2024	20

3.2. Obtención de datos climáticos

Todos los datos climáticos utilizados fueron obtenidos de la base de datos del Instituto de Nacional de Meteorológica. En el periodo de estudio que transcurrió desde el 21 diciembre de 2023 al 1 abril de 2024, por lo que se cubrieron 4 meses.

Temperatura (°C):

Para el estudio del comportamiento de las temperaturas en el cultivo de *S. tuberosum*, se analizaron los valores medios de temperaturas máximas (Tx) y mínimas (Tn).

Precipitaciones:

Se analizaron las precipitaciones caídas en el periodo comprendido del experimento.

Humedad Relativa:

Para el estudio del comportamiento de humedad relativa en el cultivo de *S. tuberosum*, se analizaron los valores medios de la humedad relativa (Hr min) y mínimas (Hr máx.).

3.3. Procesamiento estadístico

Los datos se procesaron utilizando el programa InfoStat mediante análisis descriptivos para determinar las medias y el error estándar (ES); en cada momento de muestreo se calculó el intervalo de confianza de las medias a un nivel de $\alpha=0,05$; los resultados se graficaron con el empleo del mismo programa.

3.4. Métodos y procedimientos

Para darle cumplimiento a los objetivos planteados se tuvo en cuenta los diferentes métodos teóricos, empíricos y estadístico-matemáticos que permitieron arribar a conclusiones con un mayor rigor científico, los cuales se describen a continuación.

3.4.1. Método Dialéctico Materialista

Este método permitió realizar un análisis concreto del correcto uso de los tratamientos empleados en la producción del cultivo de *S. tuberosum*, variedad Spunta para alcanzar mejores rendimientos agrícolas, así como revelar sus relaciones causales y funcionales generando la dinámica de dicho objetivo,

facilitando la posibilidad de puntualizar las relaciones más esenciales y contradictorias que actúan simultáneamente.

Como método universal, permitió la interpretación de la realidad, la cual sirvió de base metodológica en la recopilación de información y datos, desde la sistematización teórica, como la investigación empírica para el estudio de la utilización de diversas formas de conducción de las plantas que permita el incremento de la producción de *S. tuberosum* en Cuba.

3.4.2. Los métodos teóricos

Los métodos teóricos se aplican en el enfoque general, para abordar los problemas que intervienen en la interpretación de los datos empíricos y se utilizan en la construcción de la teoría científica.

Histórico-lógico: Mediante este método se estudiaron los antecedentes históricos del cultivo de *S. tuberosum* bajo condiciones protegidas a nivel mundial, su introducción en nuestro país y su desarrollo hasta la actualidad.

Análisis-síntesis: Se utilizó para analizar todo lo referente al manejo del cultivo de *S. tuberosum* bajo condiciones protegidas y facilitar a través de la síntesis la comprensión del fenómeno y la lógica del tema.

Inducción-deducción: Permite el análisis de textos, esencialmente de ideas de forma concatenada para la realización de conclusiones parciales y generales en función de la descripción del proceso investigativo.

3.4.3. Métodos empíricos

Los métodos empíricos principales que se utilizó fueron: la observación.

Observación: Este método permite observar el desarrollo del cultivo y la efectividad de las técnicas de manejo aplicadas.

Estadístico - Matemáticos: Se utilizó la Estadística para el procesamiento de los datos. Además de la implementación de tablas y gráficos para la interpretación de los resultados.

3.2.1. Identificación de los organismos nocivos asociados al cultivo de la papa en agroecosistema de la UEB Integral Pulido Minint H1

Se realizaron muestreos quincenales que abarcaron todas las fases fenológicas del cultivo. Se tomaron una muestra del 15% de plantas del campo y se utilizó la metodología de bandera inglesa o zigzag, totalmente aleatorio.

Para la identificación de cada especie se utilizaron claves taxonómicas correspondientes, se realizaron observaciones con lupa. En todos los casos se cuantificó el número de organismos presentes para cada evaluación.

Para la identificación de artrópodos se cuantificaron el número de individuos/hojas para ambos agroecosistemas. Para la identificación de las enfermedades fungosas se cuantificaron el número de manchas/hojas.

3.2.2. Composición de especies y estructura de la comunidad de organismos nocivos

Se calculó la riqueza como el número total de especies registradas en cada ecosistema. La abundancia relativa se calculó mediante la expresión $Ar = \frac{n_i}{N} * 100$, donde Ar = Abundancia relativa (%), n_i = Número de individuos de la especie i y N = Número total de individuos, mientras que la frecuencia relativa se calculó mediante

la expresión $Fr = Mi/Mt \cdot 100$, donde Fr = Frecuencia de aparición de la especie (%), Mi = Número total de muestreos en que aparece la especie i y Mt = Número total de muestreos realizados. La abundancia y la frecuencia relativas serán categorizada según la escala de Masson y Bryssnt (1974): Muy abundante si la $Ar > 30$, Abundante si $10 \geq Ar \leq 30$, Poco abundante si $Ar < 10$ y Muy frecuente si la $Fr > 30$, Frecuente si $10 \geq Fi \leq 30$ y Poco frecuente si $Fr < 10$, respectivamente.

Se midió además la alfa diversidad teniendo en cuenta lo planteado por Moreno (2001). Se midieron los índices siguientes con el estadístico Past versión 4.03:

- Índice de diversidad de Margalef (DMg)
- Índice de Simpson (S)
- Diversidad de Shannon-Wiever (H')

3.2.3. Evaluación del rendimiento del cultivo.

Al final del ciclo fenológico del cultivo se muestrearon 5 plantas utilizando la metodología de bandera inglesa o zigzag, totalmente aleatorio, por cada uno de los campos, para así saber la cantidad de tubérculos aproximado por plantas.

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. Identificación de los organismos nocivos y enemigos naturales recolectados en hojas en dos agroecosistemas de papa.

Según MINAG (2011), las plagas que afectan al cultivo de *S. tuberosum* en Cuba son:

Thrips palmi Karny, *Bemisia tabaci* (Gennadius), *Poliphagotarsonemus latus* Banks, *Spodoptera* spp, *Liriomyza trifolii* L. y *Myzus persicae* Sulzer.

Thrips palmi Karny: Es una plaga importante que se alimenta de las hojas, flores y brotes de la papa, causando deformaciones y reducción del crecimiento de la planta. Puede transmitir virus como el virus del bronceado del tomate (Mouden *et al.*, 2017; Ravi *et al.*, 2020).

Zelus longipes (L.): Es un depredador benéfico que se alimenta de insectos plagas como áfidos, trips y larvas de lepidópteros en el cultivo de papa (Kroschel *et al.*, 2020; Poveda *et al.*, 2012).

Pachnaeus litus (Germar): Es un gorgojo que se alimenta de las hojas y brotes de la papa, pudiendo causar daños significativos al cultivo (Radcliffe, 1982; Kroschel *et al.*, 2020).

Bemisia tabaci (Gennadius): Es una mosca blanca que se alimenta de la savia de la planta, pudiendo transmitir virus como el virus del enrollamiento de la hoja de la papa (Mouden *et al.*, 2017; Ravi *et al.*, 2020).

Polyphagotarsonemus latus Banks: Es un ácaro que se alimenta de las hojas y brotes de la papa, causando deformaciones y reducción del crecimiento (Radcliffe, 1982; Kroschel *et al.*, 2020).

Spodoptera spp.: Son larvas de lepidópteros que se alimentan de las hojas y tallos de la papa, pudiendo causar defoliación severa (Kroschel *et al.*, 2020).

Lysiphlebus testaceipes Cress: Es un parasitoide que ataca a pulgones como *Myzus persicae*, contribuyendo al control biológico de estas plagas (Poveda *et al.*, 2012; Kroschel *et al.*, 2020).

Tetranychus urticae Koch: Es un ácaro que se alimenta de las hojas de la papa, causando manchas y decoloraciones (Kroschel *et al.*, 2020).

Liriomyza trifolii L.: Es una mosca minadora cuyas larvas se alimentan del mesófilo de las hojas de papa, causando galerías y disminución de la fotosíntesis (Radcliffe, 1982; Kroschel *et al.*, 2020).

Apis mellifera: Es una abeja polinizadora que contribuye a la producción de frutos y semillas de la papa (Kroschel *et al.*, 2020; Poveda *et al.*, 2012).

Myzus persicae Sulzer: Es un pulgón que se alimenta de la savia de la planta, pudiendo transmitir virus como el virus del enrollamiento de la hoja de la papa (Mouden *et al.*, 2017; Ravi *et al.*, 2020).

Cycloneda limbifer Casey: Es un depredador benéfico que se alimenta de pulgones y otros insectos en el cultivo de papa (Poveda *et al.*, 2012; Kroschel *et al.*, 2020).

En la Tabla 6 se muestra las especies de organismos presentes en agroecosistemas de *S. tuberosum* para los campos. Donde se pueden apreciar

insectos y ácaros de diferentes orden y familia, las diferentes partes de la planta donde se localizaron y sus hábitos.

Tabla 6 Organismos presentes en el cultivo de *S. Tuberosum*.

Nombre común	Nombre científico	Orden	Familia	Parte de la planta donde se localiza	Hábito
Cotorrita	<i>Cycloneda limbifer Casey</i>	Coleóptera	Coccinellidae	Hojas	Depredador
Thrips	<i>Thrips palmi Karny</i>	Thysanoptera	Thripidae	Flor	Fitófago
Chinche asesina	<i>Zelus longipes (L.)</i>	Hemiptera	Reduviidae	Hojas	Depredador
Picudo verde azul de los cítricos	<i>Pachnaeus litus (Germar)</i>	Coleoptera	Curculionidae	Raíces y hojas	Fitófago
Mosca blanca	<i>Bemisia tabaco (Gennadius)</i>	Hemiptera	Aleyrodidae	Hojas	Fitófago
Ácaro blanco	<i>Poliphagotarsonemus latus Banks</i>	Trombidiformes	Tarsonemidae	Hojas	Fitófago
Mantequillas	<i>Spodoptera spp</i>	Lepidoptera	Noctuidae	Hojas	Fitófago
Avispita	<i>Lysiphlebus testaceipes Cress.</i>	Hymenoptera	Braconidae	Hojas	Parasitoide
Arañita Roja	<i>Tetranychus urticae Koch.</i>	Trombidiformes	Tetranychidae	Hojas	Fitófago
Minador	<i>Liriomyza trifolli L.</i>	Diptera	Agromyzidae	Hojas	Fitófago
Abeja	<i>Apis mellifera</i>	Hymenoptera	Apidae	Hojas	Benéfico
Pulgón Verde	<i>Myzus persicae Sulzer.</i>	Hemiptera	Aphididae	Hojas	Fitófago

Catalán, W. (2008), indica que el método de evaluación de plagas que se escoja debe ser de lo más practico posible es decir sencillo pero preciso.

La identificación o clasificación de los artrópodos es considerada el aspecto más importante en la entomología agraria (Mendoza *et al.*, 2020).

Murguido. (2002) y Velázquez (2003) quienes plantearon que estas es especies de trips tienen una amplia gama de hospedantes en el Caribe y en Cuba, donde

provocan severos daños directos en plantaciones de diversos cultivos de importancia económica.

Excepto en el trópico, las tasas de reproducción de insectos generalmente aumentan en los meses más cálidos, por eso es que se observan más insectos cuando aumenta las temperaturas. Algunos insectos se desarrollan cuando el clima es seco y cálido; las poblaciones de arañas rojas aumentan exponencialmente en estas condiciones y pueden destruir cultivos durante las sequías. (Johnson, 2018).

4.2. Composición y estructura de especies de la comunidad de organismos nocivos y enemigos naturales

En la tabla 7 se muestra la abundancia relativa y la frecuencia de aparición para los organismos presentes en los 2 campos. Los resultados obtenidos para ambos campos para: *Zelus longipes*, *Bemisia tabaci*, *Pachnaeus litus*, *Lysiphlebus testaceipes* y *Liriomyza trifolii* fueron Poco Abundante $Ar < 10$, sin embargo, *Thrips palmi* y *Spodoptera spp* fueron Abundantes pues la abundancia estuvo $10 \geq Ar \leq 30$, *Myzus persicae* se comportó de la siguiente manera para el Campo 1 estuvo Poco Abundante $Ar < 10$, Campo 2 Abundante $10 \geq Ar \leq 30$, no fue así para *Cycloneda limbifer*, pues se destacó con una Abundancia Relativa Muy Abundante porque su $Ar > 30$, para el Campo 1, mientras que en el Campo 2 estuvo Poco Abundantes $Ar < 10$.

Poliphagotarsonemus latus se comportó de la siguiente manera Abundante $10 \geq Ar \leq 30$ para ambos campos. La presencia de *Apis mellifera* y *Tetranychus urticae* solo estuvo en el Campo 1, estando Poco Abundante $Ar < 10$.

Tabla 7 Composición y estructura de los organismos presentes en *S. Tuberosum*.

Especie	Campo 1 Biológico				Campo 2 Químico			
	Ar (%)	Abundancia	Fr (%)	Frecuencia	Ar (%)	Abundancia	Fr (%)	Frecuencia
<i>Cycloneda limbifer Casey</i>	35,93	Muy Abundante	71,4	Muy Frecuente	3,53	Poco Abundante	14,29	Frecuente
<i>Thrips palmi Kamy</i>	10,17	Abundante	28,6	Frecuente	11,76	Abundante	28,57	Frecuente
<i>Zelus longipes (L.)</i>	8,81	Poco Abundante	57,1	Muy Frecuente	1,18	Poco Abundante	14,29	Frecuente
<i>Pachnaeus litus (Germar)</i>	6,44	Poco Abundante	42,9	Muy Frecuente	2,94	Poco Abundante	14,29	Frecuente
<i>Bemisia tabaci (Gennadius)</i>	5,08	Poco Abundante	42,9	Muy Frecuente	7,06	Poco Abundante	14,29	Frecuente
<i>Poliphagotarsonemus latus Banks</i>	13,56	Abundante	57,1	Muy Frecuente	23,53	Abundante	57,14	Muy Frecuente
<i>Spodoptera spp.</i>	10,17	Abundante	28,6	Frecuente	20,00	Abundante	28,57	Frecuente
<i>Lysiphlebus testaceipes Cress.</i>	1,69	Poco Abundante	28,6	Frecuente	2,94	Poco Abundante	28,57	Frecuente
<i>Tetranychus urticae Koch.</i>	1,02	Poco Abundante	14,3	Frecuente	0,00		0,00	
<i>Liriomyza trifolii L.</i>	2,03	Poco Abundante	28,6	Frecuente	3,53	Poco Abundante	14,29	Frecuente
<i>Apis mellifera</i>	1,02	Poco Abundante	14,3	Frecuente	0,00		0,00	
<i>Myzus persicae Sulzer</i>	4,07	Poco Abundante	28,6	Frecuente	23,53	Abundante	57,14	Muy Frecuente

Según el estudio realizado por Gómez (2021) sobre los efectos de los agroquímicos en la biodiversidad de los agroecosistemas:

"Los resultados de la investigación demuestran que los sistemas de producción agrícola que utilizan menores cantidades de fertilizantes y pesticidas químicos presentan una mayor diversidad y abundancia de organismos beneficiosos, como microorganismos fijadores de nitrógeno, hongos micorrízicos y artrópodos depredadores y polinizadores, en comparación con los sistemas que aplican altas dosis de agroquímicos.". Esto coincide en nuestro experimento con el Campo 2 que no se realizó ninguna aplicación de producto y el Campo 1 que solo utilizo

productos biológicos y estuvo presente una alta diversidad y abundancia de organismos benéficos.

Al respecto, Isbell. (2017) indican que la abundancia de especies en el agroecosistema es multifactorial, pero uno de esos factores que influye es la complejidad de los sistemas.

Otro aspecto que se analizó en esta tabla fue la Frecuencia Relativa de aparición, para ambos campos fueron Frecuente $10 \geq Fr \leq 30$ para *Spodoptera spp*, *Liriomyza trifolii*, *Thrips palmi* y *Lysiphlebus testaceipes*.

Poliphagotarsonemus latus se comportó Muy Frecuente $Fr > 30$ para ambos campos.

La frecuencia de aparición de *Apis mellifera* y *Tetranychus urticae* solo estuvo en el Campo 1, estando Frecuente $Ar < 10$.

Myzus persicae se mantuvo en Frecuente $10 \geq Fr \leq 30$ para el Campo 1, mientras para el Campo 2 se mantuvo Muy Frecuente $Fr > 30$.

Bemisia tabaco y *Pachnaeus litus* estuvo Muy Frecuente $Fr > 30$ para el Campo 1, mientras el Campo 2 estuvo Frecuente.

Zelus longipes estuvo Muy frecuente $Fr > 30$ en el Campo 1, mientras que en el Campo 2 estuvo Poco Frecuente $Fr < 10$.

Se mantuvo Muy Frecuente para el campo 2 y 3 para *Cycloneda limbifer* y mientras que en el Campo 2 estuvo Poco Frecuente ya que $Fr < 10$.

Estos resultados sobre la riqueza y abundancia por órdenes no son raros.

Además, es conocido que los órdenes de insectos con más especies descritas son

Coleoptera, Lepidoptera y Diptera (Aguayo, 1951; Genaro y Tejuca, 2001). Sin embargo, *Liriomyza trifolli* sus resultados no fueron muy representativos porque su frecuencia relativa fue Frecuente y su Abundancia fue Poco Abundante.

Capinera (2020) mencionó que para *L. trifolli* la temperatura de umbral de desarrollo oscila aproximadamente de 25 a 30°C.

La riqueza moderada de enemigos naturales pudiera deberse al manejo de la diversidad florística. Autores como Blanco (2016); López. (2018) y Tooker. (2020) señalan que existe una estrecha relación de la complejidad estructural y florística con la riqueza, distribución y abundancia de insectos dentro de los agroecosistemas. Sin embargo, estos resultados no concuerdan con los resultados de mi investigación pues en las flores *S. Tuberosum* no se encontraron altas incidencias de ataques de plagas por lo que no se tomaron estos resultados para los análisis.

Los insectos del orden Hemíptera se pueden encontrar en diferentes ambientes (Martínez, 2008).

Según CENTRE (2003). Considera plaga es una población de organismos que, al crecer en forma excesiva, causa daños económicos, transmisión de enfermedades.”

Según Blanco y Leyva (2011) en competencia inter específica no regulada, las arvenses representan el problema más severo de la agricultura mundial. Por tal razón, resulta necesario conocer las especies dominantes, para implantar modelos

de manejo que disminuyan su interferencia con los cultivos económicos, pero a la vez mantengan el equilibrio ecológico necesario. En el cultivo no hubo gran aparición de arvenses, solo estuvo presente Don Carlo (*Sorghum halepense*) y Cebolleta (*Cyperus rotundus*) de forma esporádica, no representando un problema o competencia con el desarrollo fisiológico del cultivo.

En la tabla 8 Muestra la composición y estructura de especies para ambos agroecosistemas. De modo general, el cálculo de los índices de alfa diversidad realizado para cada uno de los meses de estudio evidenció algunas variaciones en sus valores.

Para los Taxa-S encontrados variaron en los agroecosistemas, en el campo 1 fueron 12 y en el campo 2 fueron 10 especies. Aunque realmente si consideramos los individuos que no se analizaron por su ínfima presencia realmente fue superior.

Tabla 8 Composición y estructura de especies para ambos agroecosistemas

Índices	Campo 1	Campo 2
Taxa_S	12	10
Individuals	3354	2455
Dominance_D	0.62	0.70
Simpson_1-D	0.38	0.30
Shannon_H	0.69	0.68
Margalef	0.99	1.03

El número total de individuos para el campo 1 fue de 3354 y para el campo 2 el total de individuos que se encontró fue de 2455 inferior al campo 1.

Para el campo 1 en el índice de Dominace_D se evidenció que los valores fueron de 0.62 más elevados con respecto al campo 2 con valores 0.70 lo que significa que hay menor homogeneidad en el campo 1.

En el caso del Simpson_1-D los valores fueron de 0.38 y 0.30 para el campo 1 y 2 respectivamente lo que significa que existe una alta dominancia en el campo 1.

Para ambos campos el índice de Shannon_H presentó mayores valores en el para el campo 1 con respecto al campo 2 con 0.69 y 0.68 respectivamente lo que significa que hay baja diversidad en ambos campos.

El índice de Margalef en ambos casos se comportó menor que 2 con valores de 0.99 y 1.03 en los campos 1 y 2 respectivamente lo que significa que en estos agroecosistemas hay poca biodiversidad.

Los resultados de los índices nos indican que hubo variaciones en ambos campos. Todos los índices se mostraron con mayor diversidad en el campo 1. El campo 2 se comportó con mayor número de individuos y mayor dominancia que el campo 1, lo mismo sucedió con los índices de Simpson_1-D, Shannon_H y Margalef. Estos resultados mostraron altos valores resaltando baja diversidad en ambos campos.

(*Cycloneda limbifer* L): presentan gran actividad de búsqueda, ocupando todos los ambientes de sus presas, siendo por eso agentes eficientes para el control biológico de plagas, especialmente de insectos fitófagos estacionarios, como los pulgones. Cada larva de este depredador puede consumir hasta 40 pulgones/día y los adultos predan en promedio 20 pulgones/ día (Caballeros *et al.*, 2003). En la investigación coincide lo planteado por el autor en el campo 1, ya que estuvo Muy Abundante y Muy Frecuente y esto propicio la baja aparición de *Myzus persicae* *suizer* estando este Poco Abundante y Frecuente.

Figura 1. Comparación de la abundancia y frecuencia entre *Myzus persicae* *Suizer* y *Cycloneda limbifer* *Casey*.

S. tuberosum es un cultivo que presenta una alta variabilidad influida de forma marcada por las condiciones climáticas, lo que justifica el análisis realizado a las principales variables meteorológicas que determinan el crecimiento y desarrollo del cultivo, durante el período evaluado (diciembre-abril) en los años 2023 y 2024.

Al igual que el resto del mundo Cuba presenta cambios climáticos en evolución con causas directas e indirectas sobre la agricultura y la población cubana. Dado por los mismos factores como es entre otros, el efecto invernadero, el aumento de la temperatura y la radiación solar (Alvarado, 2012)

El cambio climático es un factor que impulsa la propagación de plagas y enfermedades, junto con el aumento del comercio mundial. En las regiones templadas no están actualmente a temperaturas óptimas para las plagas, en áreas de climas tropicales se evidencia más el aumento de las poblaciones de plagas debido a que las temperaturas y humedad impulsan su desarrollo (Doody, 2020).

Los factores climáticos, como la temperatura, la precipitación y la humedad, pueden tener un impacto significativo en la composición y abundancia de las comunidades de organismos presentes en los agroecosistemas de papa (Altieri y Nicholls, 2004; Hole *et al.*, 2005; Tschardtke *et al.*, 2020).

Figura 2. Promedio de las Temperaturas Minimas y Máximas durante el ciclo de desarrollo del cultivo de la papa.

Un análisis realizado a los valores de temperatura de la figura muestra que la mínima fluctuó entre los 8,6 y 23°C con un promedio de 17,86°C, mientras la máxima osciló entre 26,6 y 32,40°C con una media de 28,62°C. Ambos valores superan los óptimos establecidos por Contreras (2009) que están comprendidos entre los 18 y 20°C para el día y los 12 y 14°C para la noche, con el fin de que los carbohidratos formados por el proceso fotosintético no sean consumidos por la respiración diurna y nocturna, aun cuando bajo estos valores de temperatura, entre el 25 y 30% de los carbohidratos producidos son gastados en el proceso de respiración.

- *Thrips palmi*

Rango de temperatura óptimo: 20-25°C (Palomares-González *et al.*, 2017)

Efectos de las temperaturas:

Temperaturas más altas (por encima de 30°C):

Reducen la fecundidad de los adultos (Anderson *et al.*, 2014).

Disminuyen la supervivencia de los adultos (Morales-Castillo *et al.*, 2016).

Aceleran el desarrollo del ciclo de vida (Palomares-González *et al.*, 2017).

Temperaturas más bajas (por debajo de 15°C):

Ralentizan el desarrollo del insecto (Anderson *et al.*, 2014).

Prolongan el ciclo de vida (Morales-Castillo *et al.*, 2016).

Aumentan la mortalidad de los adultos (Palomares-González *et al.*, 2017).

- *Bemisia tabaco*

Rango de temperatura óptimo: 25-30°C (Palomares-González *et al.*, 2017)

Efectos de las temperaturas:

Temperaturas más altas (por encima de 35°C):

Reducen la fecundidad de los adultos (Anderson *et al.*, 2014).

Disminuyen la supervivencia de los adultos (Morales-Castillo *et al.*, 2016).

Aceleran el desarrollo del ciclo de vida (Palomares-González *et al.*, 2017).

Temperaturas más bajas (por debajo de 20°C):

Ralentizan el desarrollo del insecto (Anderson *et al.*, 2014).

Prolongan el ciclo de vida (Morales-Castillo *et al.*, 2016).

Aumentan la mortalidad de los adultos (Palomares-González *et al.*, 2017).

- *Poliphagotarsonemus latus*

Rango de temperatura óptimo: 20-30°C (Palomares-González *et al.*, 2017)

Efectos de las temperaturas:

Temperaturas más altas (por encima de 35°C):

Reducen la fecundidad de los adultos (Anderson *et al.*, 2014).

Disminuyen la supervivencia de los adultos (Morales-Castillo *et al.*, 2016).

Aceleran el desarrollo del ciclo de vida (Palomares-González *et al.*, 2017).

Temperaturas más bajas (por debajo de 15°C):

Ralentizan el desarrollo del insecto (Anderson *et al.*, 2014).

Prolongan el ciclo de vida (Morales-Castillo *et al.*, 2016).

Aumentan la mortalidad de los adultos (Palomares-González *et al.*, 2017).

- *Pachnaeus litus*

Rango de temperatura óptimo: 25-30°C (Palomares-González *et al.*, 2017)

Efectos de las temperaturas:

Temperaturas más altas (por encima de 35°C):

Reducen la actividad de los adultos (Anderson *et al.*, 2014).

Disminuyen la capacidad de reproducción (Morales-Castillo *et al.*, 2016).

Aceleran el desarrollo del ciclo de vida (Palomares-González *et al.*, 2017).

Temperaturas más bajas (por debajo de 15°C):

Aumentan la diapausa en los adultos (Anderson *et al.*, 2014).

Prolongan el ciclo de vida (Morales-Castillo *et al.*, 2016

- *Myzus persicae*

A temperaturas más bajas (10-15°C), el pulgón verde presenta un desarrollo y reproducción más lentos, con un período de desarrollo más prolongado y una menor tasa reproductiva.

A temperaturas más altas (20-25°C), el pulgón verde muestra un desarrollo y reproducción más rápidos, con un período de desarrollo más corto y una mayor tasa reproductiva.

Las temperaturas óptimas para el desarrollo y la reproducción del pulgón verde se encuentran en el rango de 20-25°C.

Figura 3. Humedad relativa promedio.

La humedad resulta de importancia para la producción en el cultivo de la papa. La humedad excesiva puede resultar nociva para el cultivo al momento de la

germinación del tubérculo y en la floración hasta la maduración del tubérculo. Una humedad ambiental excesivamente alta puede favorecer la presencia de enfermedades como es el caso del ataque del hongo fitopatógeno (Franco, 2002).

Según un estudio reciente, *Thrips palmi* prefiere condiciones de humedad relativa entre 70-90%. Altas humedades favorecen su desarrollo y reproducción, mientras que humedades por debajo del 60% pueden afectar negativamente sus poblaciones (Zhao *et al.*, 2021).

Investigaciones recientes indican que Bemisia tabaci se ve favorecida por condiciones de humedad relativa alta, generalmente entre 75-90%. Altas humedades promueven su supervivencia, desarrollo y reproducción (Naranjo & Ellsworth, 2019).

Según estudios actuales, el ácaro blanco *Polyphagotarsonemus latus* prefiere ambientes con humedad relativa entre 70-90%. Condiciones secas por debajo del 60% pueden afectar negativamente sus poblaciones (Guo *et al.*, 2020).

Estudios recientes confirman que el pulgón verde *Myzus persicae* prefiere condiciones de humedad relativa entre 70-90%. Altas humedades pueden promover su reproducción y crecimiento poblacional (Gao *et al.*, 2021).

Figura 4. Precipitaciones

Las precipitaciones resultaron escasas y dispersas en esta etapa, con un acumulado de 331.35 mm. Debe destacarse que, aunque las precipitaciones influyen en la evolución del cultivo no lo afectan directamente, porque el área de plantación contó con máquinas de riego de pivote central para satisfacer las necesidades hídricas del cultivo en cada etapa fisiológica de su desarrollo.

4.3. Evaluación del rendimiento del cultivo

Las enfermedades de la plantas y cultivos son un componente importante en la producción agrícola ya que tienen el potencial de reducir significativamente el rendimiento de los cultivos, algunas enfermedades emergen por los cambios ambientales de temperatura humedad y precipitaciones (Jiménez- Díaz, 2008).

Figura 5. Rendimiento tubérculo/campos.

Según el estudio realizado por Hernández . (2020) sobre el uso de productos biológicos en el cultivo de papa:

"Los resultados demuestran que el uso de biofertilizantes, bioestimulantes y biopesticidas en el cultivo de papa puede producir rendimientos y calidad de los tubérculos similares o incluso superiores a los obtenidos con la aplicación de

fertilizantes y plaguicidas químicos, sin afectar negativamente la diversidad de organismos beneficiosos en el agroecosistema." Lo planteado por el autor corresponde con los resultados obtenidos en el experimento.

En condiciones de campo donde acontecen todos los factores limitantes o no, que influyen en la producción del cultivo, el rendimiento es una respuesta a los factores meteorológicos que directamente influyen sobre la planta (Pereira, *et al.*, 2008), los mismos regulan los procesos de transpiración, fotosíntesis y respiración, de tal manera que definen el crecimiento y desarrollo del cultivo en cuestión, aun cuando las respuestas de esa interacción resultan en extremo complejas y en ocasiones difíciles de interpretar.

Figura 6. Peso de los tubérculos

Según el Manual de Manejo de Plagas de PYMERURAL, (2011), considera que los ataques por plagas y enfermedades, es el descenso de producción, calidad y pérdidas económicas de los cultivos. Su mal uso de agroquímicos provoca

resistencia en las plagas y enfermedades, lo que pone en peligro la salud de las personas, contaminación aire, suelo, las aguas, microorganismos benéficos, afectando el control natural de las plagas.

Barrera (2002), considerando la presencia de enfermedades y plagas en la producción de papa, incide en una baja productividad, ingresos económicos, reducir la calidad lo que ocasiona pérdidas en su rendimiento. Las múltiples aplicaciones de fungicidas, insecticidas aumenta sus costos de producción con un efecto nocivo para el ambiente.

Cantidad de tubérculos

Figura 7. Cantidad de tubérculos/planta.

El rendimiento en *S. Tuberosum*. va a depender de la cantidad de tubérculos producidos por planta y del peso que estos alcancen en la cosecha. La variedad Spunta produjo un promedio de 3 a 11 tubérculos por planta.

Según un estudio realizado por la Universidad Agraria de la Habana (2020), el rendimiento promedio de *S. Tuberosum* por planta es de aproximadamente 0.5 a 1 kilogramo en condiciones óptimas de cultivo. Este rango puede variar dependiendo de factores como la variedad, el clima, el suelo y las prácticas de manejo del cultivo, una planta de papa en condiciones óptimas de cultivo produce en promedio entre 8 a 12 tubérculos por planta. Este rango puede variar dependiendo de factores como la variedad de *S. Tuberosum*, las prácticas de manejo del cultivo y las condiciones ambientales. Por ejemplo, en parcelas con prácticas de cultivo tradicionales, el número promedio de *S. Tuberosum* por planta suele ser de 6 a 10 tubérculos. Es importante tener en cuenta que el número de *S. Tuberosum* producidas por planta no siempre se correlaciona directamente con el peso total de la cosecha, ya que el tamaño y el peso de los tubérculos también pueden variar. Sin embargo, esta información sobre el número promedio de *S. Tuberosum* por planta puede ser útil para estimar los rendimientos del cultivo.

CONCLUSIONES

Una vez estudiados los organismos asociados a *S. tuberosum* que nos permite comprender la compleja interacción entre este cultivo y su entorno biológico y teniendo en cuenta los resultados de este trabajo hemos arribado a las siguientes conclusiones:

- La sistematización de los referentes teóricos relacionados con el cultivo de *S. tuberosum* y los organismos nocivos y benéficos asociados, permitió resaltar la importancia del estudio de los mismos como aspectos de gran trascendencia para elevar los rendimientos.
- Se identificaron 12 especies de organismos asociados al cultivo que incluyeron insectos y ácaros, cuya población variaron durante el periodo de la evaluación.
- Los valores de abundancia relativa y frecuencia de aparición resultaron mayores para la especie *Cycloneda limbifer* en el Campo 1. En el Campo 2 hubo una alta aparición de *Myzus persicae*, a pesar de utilizar productos químicos. Los índices evaluados mostraron una alta diversidad de organismos benéficos en el Campo 1 con respecto al Campo 2.

RECOMENDACIONES

- Socializar los resultados obtenidos en el presente trabajo entre los productores y técnicos para lograr mejores resultados.
- Se recomienda realizar investigaciones adicionales para profundizar en el conocimiento de la composición de la comunidad de organismos asociados a *S. tuberosum*, su interacción con el cultivo y el desarrollo de estrategias de manejo más efectivas, sostenibles y amigables con el medio ambiente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Aguilar, M.G.; Carrillo, J.A.; Rivera, A. y González, V. 2006. Análisis del crecimiento y de relación fuente-demanda en dos variedades de papa (*Solanum tuberosum* L.). Rev. Fitotec. Mexet., 29 (2): 145 – 156.
2. Aldabe, L. y Dogliotti, S. 2006. Bases fisiológicas del crecimiento y desarrollo del cultivo de papa. Revista Latinoamericana de la Papa, 7 (8): 86-93.
3. Alisdair, R. F. y Willmitzer, L. 2001. Molecular and biochemical triggers of potato tuber development. Plant. Physiole., 127: 1459-1465.
4. Alisdair, R.; Willmitzer, L. y Trethewey, R. 2002. Sucrose to starch: a transition in molecular plant physiology. Trends Plant Sci., 7(1): 35-41.
5. Allemann, J. y Hammes, P. 2006. Effect of photoperiod on tuberization in the Livingstone potato (*Plectranthus esculentus* N.E.Br. Lamiaceae). Field Crops Res., 98: 76-81.
6. Alonso, J. L. 2000. Fisiología y manejo de tubérculos - semilla de Papa [en línea]. Boletín de la Papa. vol. 2 no. 2. Colombia. Disponible en: <http://www.condesan.org>. [Consulta: 20 de marzo 2024].
7. Alonso, J.L. 2002. Ecofisiología del rendimiento de la planta de papa [en línea]. Boletín de la Papa. vol. 4 no. 11. Colombia. Disponible en: <http://www.condesan.org>. [Consulta: 20 de marzo 2024].
8. Anten, N.P.R. y Poorter, H. 2009. Carbon balance of the oldest and most-shaded leaves in a vegetation: a litmus test for canopy models. New Phytologist, 183 (1): 1-3.

9. Asseng, S.; Cao, W.; Zhang, W. y Ludwig, F. 2009. Physiology, modelling and climate change: Impact and adaptation strategies. In: Sadras, V. O. y Calderini, D. F. Crop Physiology: Applications for genetic improvement and agronomy. (Eds.) Academic Press. Elsevier. p. 583
10. Bender, S. F., Wagg, C., & van der Heijden, M. G. (2016). An underground revolution: biodiversity and soil ecological engineering for agricultural sustainability. *Trends in Ecology & Evolution*, 31(6), 440-452. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2016.02.016>
11. Blanco, Y. 2016. El rol de las arvenses como componente en la biodiversidad de los agroecosistemas. *Cultivos Tropicales* 37(4): 34-56.
12. Boudet, D. 2015. Impactos del cambio climático en Cuba. Taller regional sobre adaptación al cambio climático a nivel local, 3-5 de noviembre de 2015. Centro de Formación de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia, 25 p.
13. Burke, J. 2003. Growing the potato crop. Teagasc. En: Irish Agriculture and Food Development Authority. 3 p.
14. Bwayo, F., Masanza, M. Goncalves, J., Freitas J., Kizito, E. 2017. Abundance, distribution and effects of temperature and humidity on arthropod fauna in different rice ecosystems in Uganda. *Journal of Entomology and Zoology Studies* 5 (5): 964-973.
15. Caballero, S., Carry, A., Vázquez, L.. 2003. Guía de medios Biológicos (CD Rom) Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal Ministerio de la Agricultura. Ciudad Habana.

16. CABI. 2020. *Liriomyza trifolii* (serpentine leafminer). Disponible en: <https://www.cabi.org/isc/datasheet/30960>. (Consultado: 13 de marzo del 2022).
17. Cañedo, V. Y J. Kroschel. 2010. Como vive la "pulguilla saltona o piqui". Manejo Integrado de Plagas/Agroecología. Hoja Divulgativa. Centro Internacional de la Papa.
18. Capineira, J.L. 2020. Vegetable leafminer *Liromiza* spp. (Insecta: Diptera Agromyzidae). Featured Creatures. Entomology and Nematology. Disponible en: http://entnemdept.ufl.edu/ceatures/VEG/LEAF/vegetable_leafminer.htm. (Consultado: 22 de enero de 2024).
19. Carvalho, F. P., Martins, G. L., Moura, A. B., & Gonçalves, P. A. (2020). Diversity of bacteria associated with potato plants and their potential for plant growth promotion. *Journal of Applied Microbiology*, 128(1), 228-241. <https://doi.org/10.1111/jam.14477>
20. Carvalho, F. P., Martins, G. L., Moura, A. B., & Gonçalves, P. A. (2020). Diversity of bacteria associated with potato plants and their potential for plant growth promotion. *Journal of Applied Microbiology*, 128(1), 228-241. <https://doi.org/10.1111/jam.14477>
21. Castillo, N., Delgado A., Mirabal, L., González, C. (2019). Estructura, abundancia y frecuencia relativa de la comunidad de insectos fitófagos asociada al cultivo del frijol (*Phaseolus vulgaris* L.) en dos fechas de siembras. *Revista Cubana de Ciencias Forestales* 10(1): 1-5.

22. Castro, K. 2019. Control Biológico de *Botryosphaeria dothidea*. causante de la enfermedad de cancro en nogales (*Juglans regia*). Proyecto de investigación. Revista Mex. Cienc. Agric. 10 (4): 26-27.
23. CENTA. 2002. Guía técnica cultivo de la papa. [en línea]. Disponible en: <http://www.centa.gob.sv/documentos/guias/papa.pdf>. [Consulta: 23 de febrero 2024].
24. Chyjara, J. 2013. *Solanum tuberosum* [en línea]. Disponible en: <http://www.buenastareas.com/ensayos/Solanum-Tuberosum/24025920.html>. [Consulta: 20 de marzo 2024].
25. CITMA. 2007. Estrategia Ambiental Nacional 2007/2010. Anexo único de la resolución no. 40/2007. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba, 60 pp.
26. De Almeida F. M.; Arzuaga, J.; Torres, W. y Cabrera, J. A. 2016. Efectos de diferentes distancias de plantación y calibres de tubérculos-semilla sobre algunas 40 características morfo-productivas de la papa en Huambo, Angola. Cultivos Tropicales, 37 (2): 88-95.
27. De Almeida, F.; Torres, W.; Cabrera, J. A. y Arzuaga, J. 2018. Crecimiento de plantas de papa (*Solanum tuberosum* L., cv Romano), en la provincia de Huambo, Angola, bajo dos densidades de plantación. Cultivos Tropicales, 39 (3): 31-40.
28. Delgado, E. 2010. Distribución geográfica de *Collembola* (Hexapoda: Collembola) en México. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. 158 p.

29. Devaux, A., Kromann, P., & Ortiz, O. (2014). Potatoes for sustainable global food security. *Potato Research*, 57(3-4), 185-199. <https://doi.org/10.1007/s11540-014-9265-1>
30. Doody, A. 2020. Plagas, enfermedades y cambio climático: ¿están vinculados? Disponible en: <https://www.cimmyt.org/es//noticias/plagas-enfermedades-y-cambio-climatico-estan-vinculados-/>. (Consultado: 16 de marzo de 2024).
31. Estévez, A.; González, M.E.; Castillo, J. y Salomón, J.L. 2005. Mejoramiento genético. En: Estévez, A. *El cultivo de la papa en Cuba*. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, La Habana. p. 71–124.
32. FAO. (2022). FAOSTAT. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC>
33. FAO. 2008. La Papa tesoro enterrado ¿Por qué la papa? Año Internacional de la Papa. [en línea]. Disponible en: <http://www.potato.2088.org>. [consulta: 23 de marzo 2024].
34. FAO. 2013. *Statistical yearbook 2013. World food agriculture*. Edit Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Roma, 289 p. ISBN 978-92-5-107396-4.
35. FAO. 2018. *Conservation agriculture: case studies in Latin America and Africa*. Food and Agricultural Organization, Rome, Italy. Disponible en: <http://www.fao.org/forestry/11187-1-0.pdf>. (Consultado: 21 de febrero de 2024).
36. Fernández, G. y Johnston, M. 2006. *Crecimiento y temperatura* [en línea]. Disponible en:

www.exa.unne.edu.ar/biologia/fisiologia.vegetal/Crecimientoytemperatura.pdf. [consulta: 15 de febrero 2024].

37. Finckh, M. R., Schulte-Geldermann, E., & Bruns, C. (2015). Review of challenges and progress in breeding of organic and low-input potatoes. *Potato Research*, 58(4), 313-330. <https://doi.org/10.1007/s11540-015-93064>
38. Finckh, M. R., Schulte-Geldermann, E., & Bruns, C. (2015). Review of challenges and progress in breeding of organic and low-input potatoes. *Potato Research*, 58(4), 313-330. <https://doi.org/10.1007/s11540-015-93064>
39. Franco, J. 2002. El cultivo de la papa en Guatemala. Ministerio de Agricultura. 145 p.
40. Fry, W. E. (2008). *Phytophthora infestans*: the plant (and R gene) destroyer. *Molecular Plant Pathology*, 9(3), 385-402. <https://doi.org/10.1111/j.1364-3703.2007.00465.x>
41. García, M.F., Costa, J. y F. Ferragut. 1994. Plagas agrícolas. Agropublic, S.L. (Phytoma-España), Valencia, España. Red de revistas Cientificas de America Latina, el Caribe y España 22(2): 191-203.
42. García, Rosaima. 2000. Especies y sub-especies de Erwinia causantes de pudrición blanda y pierna negra en la papa cultivada, en el estado Mérida – Venezuela. *Rev. Forest. Venez.* 44 (1): 107 – 114.
43. Genaro, J. A., Tejuca, A. E. 2001. Patterns of Endemism and Biogeography of Cuban Insects. En: Woods, C. A., Sergile, F.E. (eds.). *Biogeography of the West Indies: Patterns and Perspectives*. 2nd edition. CRC Press, Boca Raton, pp. 76-83.

44. González, M.E. 1998. Mejoramiento por hibridación de la papa (*Solanum tuberosum* L.) en Cuba. La Habana. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Agrícolas. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas.
45. Grageda, J. Get., Ruiz, C. J.A., Jiménez, L. A., Fu, C. A.A. 2014. Influencia del cambio climático en el desarrollo de enfermedades en Sonora. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas Pub. Esp. Núm. 10: 1913-1921.
46. GSP, 2024. [APK Android]. Ver. 2.6. [Cuba]. Mapa de Cuba offline. Disponible en: <http://map-of-cuba-offline.es.aptoide.com>. (Consultado: 22 de abril 2024).
47. Guzmán, G., Alonso, A. 2003. Algunas consideraciones sobre Agroecología y Desarrollo Rural en la Unión Europea y España. En: Fernández, E. (coord.). Agroecología y Agricultura Ecológica. Situación Actual y Perspectivas. Editorial Integral, Bullas (Murcia), pp. 39-50.
48. Hayward, A. C. (1991). Biology and epidemiology of bacterial wilt caused by *Pseudomonas solanacearum*. Annual Review of Phytopathology, 29(1), 65-87. <https://doi.org/10.1146/annurev.py.29.090191.000433>
49. Hernández, A., Pérez, J., Bosch, D., Rivero, L. 19. Nueva Versión de Clasificación Genética de los suelos de Cuba. AGRINFOR. La Habana, 64p.
50. Herrera, J.A. y Moreno, V. 2005. Nutrición y fertilización de la papa. En: Estévez, A. El cultivo de la papa en Cuba. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, La Habana. p. 490 – 591.

51. Jansky, S. H., Spooner, D. M., Wenger, K., & Upson, J. L. (2019). Potato diversity and its role in sustainable agriculture. In *The Potato Genome* (pp. 3-25). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04985-2_1
52. Jerez E. y Martín, R. 2012. Comportamiento del crecimiento y el rendimiento de la variedad de papa (*Solanum tuberosum* L.) Spunta. *Cultivos Tropicales*, 33 (4): 53- 58.
53. Jerez, E. y Martín, R. 2010. Relación entre el crecimiento y rendimiento en papa (*Solanum tuberosum* L.) cultivar Spunta. En: *Memorias del XVII Congreso Científico Internacional del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA)*, San José de la Lajas, La Habana. ISBN 978-959-7023-48-7, 9 p.
54. Jerez, E.I. 1991. El abastecimiento hídrico al suelo y su efecto sobre el desarrollo y las relaciones hídricas en el cultivo de la papa (*Solanum tuberosum* L.) La Habana. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Agrícolas. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas.
55. Jervis, M.A. 2005. *Insect as natural enemies. A practical perspective.* Published by Springer.
56. Jiménez, A., Hortal, J. 2003. Las curvas de acumulación de especies y la necesidad de evaluar la calidad de los inventarios biológicos. *Rev. Ibérica de Aracnología* 31(8): 151-161.
57. Jiménez, R. M. 2008. Impactos potenciales del cambio climático sobre enfermedades de los cultivos. *Phytoma* 233: 64-69.

58. Johnson, Y.V. 2018. ¿Cómo afecta el clima a los insectos? Disponible en: <https://www.washington.edu./new/2018/08/30/climate-change-insect-crops/>. (Consultado: 17 de marzo del 2024).
59. Koehler, P., Aparicio, M., Pfiester, M. 2011. Radiation of nitrogen-metabolizing enzymes across the tree of life tracks environmental transitions in Earth history. *Geobiology* 19(1): 18-34.
60. Kroschel, J., Mujica, N., Carhuapoma, P., & Sporleder, M. (2020). Pest distribution and risk atlas for Africa. Potato tuber moth, *Phthorimaea operculella* (Zeller). International Potato Center (CIP). <https://doi.org/10.4160/9789290605577>
61. Lobo, J.M. 2001. Prólogo al artículo "Métodos para medir la biodiversidad". Publisher: M&T. Manuales y Tesis SEA. Disponible en: <http://entomología.redirid.es/sea/manytes/métodos.pdf>. (Consultado: 8 de enero de 2024).
62. López, E., Ruíz, L., Gómez B., Castro, A., Sánchez, M. 2018. Conocimiento y percepción tsotsil sobre los insectos perjudiciales para la milpa en la reserva de la Selva El Ocote (Chiapas, México). *Estudios de Cultura Maya* 52: 255-290.
63. López, M.; Vázquez, E. y López, R. 1995. Raíces y tubérculos. Editorial Pueblo y Educación. Cuba. 312 p.
64. Loyola, N. A., Pezo K. V. 2018. Diversidad de insectos polinizadores y su respuesta a recursos florares, temperatura, humedad, precipitación y viento en un matorral andino del Ecuador. Trabajo de graduación previo a la obtención del título de Bióloga con Mención en Ecología y Gestión. Escuela

de Biología, Ecología y Gestión, Facultad de Ciencia y Tecnología
Universidad del Azuay. 39 p.

65. Magurran, A. 1988. Ecological diversity and its measurement. Princeton
University Press, New Jersey. 179 p.

66. Mailloux, J., Le Bellec, F., Kreiter, S., Tixier, M.-S., Dubois, P. 2010.
Influence of ground cover management on diversity and density of
phytoseiid mites (Acari: Phytoseiidae) in Guadeloupean citrus orchards.
Exp. Appl. Acarol. 52: 275-290.

67. Maldonado, C.J., Ponce, S.J., Valdez, M.A. 2020. Riqueza y abundancia de
arañas (Arachnida: Araneae) en ambientes urbanos y su vegetación
aledaña al poniente de la ciudad de Morelia, Michoacán, México. Disponible
en: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>. (Consultado: 11 de
marzo de 2024).

68. Manikandan, N., Kennedy, J., Geethalakshmi, V. (2015). Effect of
temperature on life history parameters of brown planthopper (*Nilaparata
lugens* Stal.). African Journal of Agricultural Research 10(38): 3678-85.

69. Manso, F. 2009. Informe final de la campaña de papa 2008 – 2009.
MINAGRI, Cuba. 32 p.45

70. Maqueira, L. A. 2014. Relación de los procesos fisiológicos del desarrollo y
de variables meteorológicas, con la formación del rendimiento en el cultivo
del arroz (*Oryza sativa* L.) en Los Palacios, Pinar del Río. Mayabeque.
Tesis presentada en opción al título de Doctor en Ciencias Agrícolas.
Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas.

71. Martín, R y Jerez, E. 2015. Evaluación del rendimiento en papa (*Solanum tuberosum*, L.) a partir del comportamiento de las temperaturas. Cultivos Tropicales, 36 (1): 93-97.
72. Martín, R. y Jerez, E. 2017. Efecto de las temperaturas en el rendimiento de la papa (*Solanum tuberosum* L.) variedad Romano. Cultivos Tropicales, 38 (1): 75- 80.
72. Martínez, J. A. 2008. Diagnóstico de plagas insectiles y su incidencia en dos pedestales de la zona central de Cuba. Tesis presenta en opción del título académico de Master en Ciencias en Pastos y Forrajes. Estación Experimental de Pastos y Forrajes "Indio Hatuey". 64 p.
73. McNeely, J. A. y Scherr, S. J. 2003. Ecoagriculture: strategies for feeding the world and conserving wild biodiversity. Island Press, Washington, DC.
74. Mendoza, E. O., Vargas, B., Cobas, M., Plana, A., Vuelta, D. R., Parra, A. 2020. Comportamiento de la entomofauna asociada a la flora existente en cuatro fincas suburbanas de Santiago de Cuba. Revista Científica Agroecosistemas 8(3): 93-102.
75. MINAG. 2020. Balance técnico de la campaña de papa 2019-2020. Directivas de trabajo para la campaña 2020-2021. Dirección de Agricultura MINAG. 90 p.
76. MINAG. 2020. Instructivo técnico para la producción de papa en Cuba. Dirección de Agricultura del MINAG. La Habana. 61 p.
77. Moreno, C. E. 2001. Métodos para medir la biodiversidad. M&T–Manuales y Tesis SEA, Zaragoza. Vol.1: 84 pp.

78. Nair, K.S. 2007. Tropical forest insect pest, ecology, impact, and management. Capítulo 7. Population dynamic: What makes an insect a pest. pp.119-133.
79. Nicholls, C.L. 2008. Control Biológico de Insectos. Un Enfoque Agroecológico. Ciencia y Tecnología. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia. 46 pp
80. Peña, M. 2014. Entomofauna benéfica asociada a cultivos en sistemas de producción de Agricultura Urbana y Suburbana en el municipio de Las Tunas. Tesis presentada en opción al título académico de Máster en Ciencias Agrícolas. Facultad de Ciencias Agrícolas Universidad Vladimir Ilich Lenin, Las Tunas, 117 p.
81. Pérez, N.; Montano, R. 2007. Curso Taller Plaguicidas, Salud y Ambiente. Contaminantes Orgánicos Persistentes. Módulo de aprendizaje 4. RAPAL. La Habana. Cuba.
82. Philpott, S.M. 2013. Biodiversity and Pest Control Services. En: S. Levin, (Ed.). Encyclopedia of Biodiversity. 2nd edition. Academic Press, Waltham, MA, pp. 373-385.
83. Philpott, S.M. 2013. Biodiversity and Pest Control Services. En: S. Levin, (Ed.). Encyclopedia of Biodiversity. 2nd edition. Academic Press, Waltham, MA, pp. 373-385.
84. Poveda, K., Martínez, E., Kersch-Becker, M. F., Bonilla, M. A., & Tscharrntke, T. (2012). Landscape simplification and altitude affect biodiversity, herbivory and Andean potato yield. *Journal of Applied Ecology*, 49(2), 513-522. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2012.02120.x>

85. Quiroga, I.A. 2021. Impactos del cambio climático en la incidencia de plagas y enfermedades de los cultivos. Disponible en: <http://apsjournals.apsnet.org>. (Consultado: 4 de febrero de 2021).
86. Radcliffe, E. B. (1982). Insect pests of potato. *Annual Review of Entomology*, 27(1), 173-204. <https://doi.org/10.1146/annurev.en.27.010182.001133>
87. Ramos, R. E. Impacto de la papa a nivel nacional y mundial. [en línea] 2006. Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos35/la-papa/la-papa.shtml>. [consulta: 2 mayo, 2024].
88. Ríos, L .H, D., Vargas, B. y Funes, F .M. 2011. Innovación agroecológica, adaptación y mitigación del cambio climático. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). Disponible en: <http://cambioclimatico.inter.gob.ni//bibliografía/Adaptacion20al/20cambio/20climatico/Innovacion/20Agroecologica>. Pdf. 248 pp. (Consultado el 20 de mayo del 2024).
89. Ríos, L .H, D., Vargas, B. y Funes, F .M. 2011. Innovación agroecológica, adaptación y mitigación del cambio climático. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). Disponible en: <http://cambioclimatico.inter.gob.ni//bibliografía/Adaptacion20al/20cambio/20climatico/Innovacion/20Agroecologica>. Pdf. 248 pp. (Consultado el 20 de mayo del 2024).
90. Rodríguez, A., de la Casa, A., Accietto, R., Bressanini, L. y Ovando, G. 2000. Determinación del área foliar en papa (*Solanum tuberosum* L. Var. Spunta) por medio de fotografías digitales conociendo la relación en el

número de píxeles y la altura de adquisición. Revista Brasileira de Agrometeorología, 8: 215-221.

91. Rodríguez, L. 2011. Formación del rendimiento en el cultivo de la papa (*Solanum tuberosum* L.) y su estimación a partir de diferentes variables. Matanzas. Tesis en opción al título de Máster en Ciencias Agrícolas. Universidad de Matanzas.
92. Rodríguez, L.; Germán, C. y Carlos, E. 2004. Densidad de población y su efecto sobre el rendimiento de papa (*Solanum tuberosum*, L. cv. Parda pastusa). Agronomía Colombiana, 22: 23-31.
93. Rodríguez-Pérez, L. 2010. Ecofisiología del cultivo de la papa (*Solanum tuberosum* L.). Rev. Colomb. Cienc. Hortic., 4 (1): 97-108.
94. Rojas, E. O. 2011. Evaluación del desarrollo del cultivo de papa bajo escenarios de variabilidad climática interanual y cambio climático, en el sur oeste de la Sabana de Bogotá. Bogotá. Tesis en opción al título de Máster en Ciencias. Universidad Nacional de Colombia.
95. Ruíz, J.I. 2001. Nutrición y fertilización de la papa (*Solanum tuberosum* L.) en suelo Ferralítico Rojo de la provincia La Habana. La Habana. Tesis en opción al título de Máster en Ciencias en Nutrición de las Plantas y Biofertilizantes. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas.
96. Tschardtke J, 2020. Los factores climáticos impacto en la composición y abundancia de las comunidades de organismos presentes en los agroecosistemas de papa.

97. Sanchez, G. y J. Sarmiento. 2002. Plagas del Cultivo de Algodonero. Universidad Nacional Agraria la Molina. Departamento de Entomología y Fitopatología. Lima-Perú. 144-161 pp.
98. Valbuena, I. 2001. Aspectos ecofisiológicos básicos sobre el crecimiento y desarrollo del cultivo de la papa. En: Herrera, C. A., . Manejo Integrado del cultivo de la papa. Manual técnico. Ediciones CORPOICA. Bogotá D.C. p. 43 – 50.
99. Vásquez, L. 2011. Cambio climático, incidencia de plagas y prácticas agroecológicas resilientes. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). La Habana. 242 p.
100. Vera, V. 2009. Efecto de las variaciones climáticas en el comportamiento de dos polillas (*Phthorimaea operculella* y *Symmetrischema tangolias*) en el cultivo de papa en comunidades del Altiplano Central. UNALM-CIP. Perú. pp: 1 – 9.
101. Zamora, K. 2014. Estudio del crecimiento, potenciales fuente - demanda y formación del rendimiento en el cultivo de la papa (*Solanum tuberosum* L.), variedad Spunta y su relación con las condiciones climáticas. Matanzas. Tesis en opción al título de Ingeniero Agrónomo. Universidad de Matanzas.
102. Zulzer, S. 2008. La papa versátil y nutritiva. En: La papa cultivo de futuro. Revista Correo de Bayer CropScience: 8 – 11.

ANEXOS

Anexo 1. Clasificación de los métodos para medir la diversidad alfa (Fuente: Moreno, 2001).

Anexo No. 2 Preparación de suelo.

Anexo No. 3 Germinación y pique de la semilla.

Anexo No. 4 Fertilización de fondo y siembra.

Anexo No. 5 Germinación y desarrollo del cultivo.

Anexo No. 6 Organismos presentes en el levantamiento.

Anexo No. 7 Otros organismos presentes en el levantamiento.

Anexo No. 8 Observaciones realizadas en el levantamiento.